

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Verbesserung der Exekutiven Funktionen bei Kindern durch Theaterspielen

Ein Übungsfeld fürs Lernen und Leben?

"Ich spiele, also bin ich, sagt der Theatermensch. Ich spiele mit meinem Körper und meiner Sprache, in denen alles von mir ist, sogar mehr, als ich weiss. Ich spiele mit mir, was ich bin und was ich sein könnte. Und ich spiele mit anderen, nehme sie wahr, reagiere auf sie und merke, wie sie mich sehen...Wir gehen auf uns zu, umarmen uns, greifen uns an. Und erkennen im Andern Teile von uns selber". Felix Rellstab, 1992

eingereicht von: Barbara Schüpbach

Begleitung: Claudia Schellenberg

25. Juni 2021

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Theaterspielen mit Kindern einen günstigen Einfluss auf die Entwicklung der Exekutiven Funktionen hat. Theaterspielen als ganzheitliche Disziplin könnte Kompetenzen unterstützen, welche für das Entwickeln der Exekutiven Funktionen von Bedeutung sind. Durch eine breite Literaturrecherche zur Wirksamkeitsforschung werden einerseits die wichtigsten Begriffe und Konzepte dargestellt, andererseits eine Auswahl bereits durchgeführter Studien vorgestellt. Mit einer schriftlichen Befragung und Interviews mit Lehrpersonen wird die Frage untersucht, ob Veränderungen in den Exekutiven Funktionen durch künstlerisch angelegte Theaterprojekte bei Schüler*innen vor und nach der Durchführung feststellbar sind und ob ein Transfer in den Schulalltag beobachtbar ist. Es werden zudem Ansätze für die Praxis und die weitere Forschung formuliert.

Dank

Ein besonderer Dank geht an Prof. Dr. Christian Rittelmeyer, Professor für Erziehungswissenschaft, für viele Literaturhinweise und spannende Namen von Menschen, die sich mit der Wirksamkeit von Theater und Ästhetischer Bildung auf ausserfachliche Kompetenzen befassen. Ebenso danke ich Monika Brunsting für den Kontakt zur PH Bern, sowie Dr. Katja Margelisch und Dr. phil. Evelyn Krauß, beide PH Bern, für die vielen interessanten Artikel und Literaturhinweise.

Ich wäre nicht da, wo ich heute bin ohne die fachkundige Unterstützung folgender Personen, denen ich an dieser Stelle herzlich danken möchte: Markus Keller, Leiter der Fachstelle Theaterpädagogik Winterthur und Tanja Stauffer, Leiterin Fachstelle Schule und Kultur Kanton Zürich, für Beratung und Kontakte zu Lehrpersonen. Allen, die mir geholfen haben, die Online-Umfrage an die richtigen Adressen zu schicken: Mario Franchi, Theaterpädagogik Theater St. Gallen, Kristin Ludin, Fachstelle Theaterpädagogik PHSG, Katrin Sauter, Theaterpädagogin, Ursula Ulrich, Zentrum Theaterpädagogik PH Luzern.

Und natürlich den drei Lehrerinnen, die mir Rede und Antwort gestanden haben und die Geschichten ihrer Schülerinnen und Schüler geschenkt haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Vorwort	7
1.2	Ausgangslage	8
1.3	Relevanz des Themas	8
1.4	Ziele und Fragestellung	9
1.5	Aufbau der Arbeit	9
2	Zentrale Begriffe und Konzepte	9
2.1	Exekutive Funktionen	9
2.2	Arbeitsgedächtnis	11
2.3	Inhibition	12
2.3.1	Bedeutung für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen	13
2.4	Kognitive Flexibilität	13
2.5	Fazit	14
2.6	Kulturelle oder ästhetische Bildung	14
2.6.1	Kulturelle Bildung	14
2.6.2	Ästhetik und ästhetische Bildung	15
2.7	Der Begriff Theaterpädagogik	16
2.7.1	Theaterpädagogik zwischen Kunst und Pädagogik	16
2.7.2	Theaterpädagogik zwischen Kunst und Therapie	18
2.7.3	Ästhetische Bildung als Prozess	19
2.8	Wirksamkeit theaterpädagogischer Arbeit	20
2.9	Drama Education – Arts Education	21
2.10	Aus der Theorie abgeleitete Fragestellung	21
3	Forschungsmethodik	22
3.1	Literaturkorpus	22
3.2	Qualitative Inhaltsanalyse der Literatur	23
3.3	Schlüsselwörter für die Literatur und die Interviews	24
3.4	Narratives Interview und Auswertung	24
3.5	Zusammenarbeit mit theaterpädagogischen Fachstellen	25

3.6	<i>Schriftliche Befragung</i>	25
4	Ergebnisse	26
4.1	<i>Wirksamkeitsforschung in der Literatur</i>	26
4.1.1	"Effects of Creative Drama on Self-Concept, Social Skills and Problem Behavior"	27
4.1.2	The Impact of drama on pupils' language, mathematics, and attitude in two primary schools	28
4.1.3	Analyse zur Kulturvermittlung der UNESCO.....	28
4.1.4	Bericht der OECD "Art for Art's Sake – The impact of arts education"	30
4.1.5	"Ästhetische Bildung" – Eine empirische Untersuchung zu einer theaterpädagogischen Unterrichtseinheit	31
4.1.6	"Theaterspielen und seine Wirkungen"	32
4.1.7	"How Arts Training Influences Cognition"	33
4.1.8	„Tanz und Bewegungstheater – ein künstlerisch-pädagogisches Projekt zur Kulturellen Bildung in der Ganztagsgrundschule“	34
4.1.9	Achtsamkeit und Exekutive Funktionen.....	35
4.1.10	Bewegung und Exekutive Funktionen.....	35
4.1.11	Schlussfolgerung.....	36
4.2	<i>Befragung der Lehrpersonen</i>	36
4.2.1	Lehrperson Frau H. - Aussagen vor und nach dem Workshop	37
4.2.2	Lehrperson Frau E. - Aussagen vor und nach dem Workshop	39
4.2.3	Lehrperson Frau M. - Aussagen vor und nach dem Workshop	42
4.3	<i>Auswertung der Fragebogen ESG 6-10</i>	43
4.3.1	Fragebogen Kinder Frau H.....	44
4.3.2	Fragebogen Kinder Frau E.	45
4.3.3	Fragebogen Kinder Frau M.....	46
4.4	<i>Auswertung der schriftlichen Befragung</i>	47
4.5	<i>Reflexion der Forschungsmethodik</i>	50
5	Diskussion	51
5.1	<i>Diskussion der Ergebnisse aus der Literaturrecherche</i>	51
5.2	<i>Diskussion der Ergebnisse aus den Interviews</i>	52
5.3	<i>Diskussion der Ergebnisse der Fragebogen ESG 6-10</i>	54
5.3.1	Ergebnisse Hannes und Luna nach dem Projekt	54
5.3.2	Ergebnisse Mia und Kaspar vor und nach dem Projekt.....	55
5.3.3	Ergebnisse Jérôme und Annina nach dem Projekt.....	55
5.4	<i>Diskussion der Ergebnisse der schriftlichen Befragung</i>	56

5.5	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	56
5.6	<i>Reflexion des Prozesses</i>	57
5.7	<i>Relevanz für die heilpädagogische Berufspraxis</i>	58
6	Ausblick	59
6.1	<i>Welche Forschung braucht die Kunst?</i>	59
6.2	<i>Wirkung auf die weitere berufliche Tätigkeit</i>	62
6.3	<i>Schlusswort: Lehrmeister Corona</i>	63
7	Literaturliste	64
8	Tabellenverzeichnis	70
9	Abbildungsverzeichnis	70
10	Anhang	72
10.1	<i>Informationsbrief für Lehrpersonen vor dem Interview</i>	72
10.2	<i>Zusammenfassung Exekutive Funktionen für Lehrpersonen</i>	73
10.3	<i>Interviewfragen Lehrpersonen</i>	74
10.4	<i>Fragebogen der Online-Umfrage</i>	75
10.5	<i>Fragebogen zu den Exekutiven Funktionen</i>	77

1 Einleitung

1.1 Vorwort

Exekutive Funktionen sind von weitreichender Bedeutung für das menschliche Lern- und Sozialverhalten. In den 70er-Jahren ging man davon aus, dass es den Kindern an Lernstrategien fehle. Flavell (1976) prägte damals den Begriff der Metakognition. "Metakognitiv bedeutet, beim Denken, Lernen oder Arbeiten eine höhere Ebene (Metaebene) einzunehmen und quasi dem Gehirn beim Arbeiten zuzuschauen" (Brunsting-Müller, 2011, S. 13). Es wurden verschiedene Programme für Kinder entwickelt. "Allerdings erwiesen sich diese Trainingsansätze als nicht immer ganz so wirksam wie erhofft. Lernende konnten zwar viel metakognitives Wissen und ein gutes metakognitives Bewusstsein entwickeln, setzten dieses jedoch oft nicht ein. Aus heutiger Sicht scheint klar, dass man über das Training der Selbststeuerung den Einsatz der Metakognitionen erleichtern und fördern kann.... Man kann sich darüber Gedanken machen, wo welche Strategie gut funktioniert und wo nicht, und man kann sich diese so bewusst machen, dass man über sie verfügen kann" (Brunsting, 2016, S. 353 ff.) Seit den 80er-Jahren wurde in verschiedenen Studien (z.B. Brunsting, 1989) nachgewiesen, dass das Aufbauen der Exekutiven Funktionen sich fördernd auf die Leistung auswirkt. Auch zu Bewegung/Sport und Exekutiven Funktionen liegen diverse Studien vor, zum Beispiel von Kubesch (2013). Schwieriger zu erforschen ist die Wirkung ästhetischer Bildung auf die exekutiven Funktionen. Unter dem Begriff der ästhetischen Bildung wird etwa Musik, Tanz, Bildende Kunst, Film, Literatur, Fotografie oder Theater verstanden (Rittelmeyer, 2016). Es wird angenommen, dass diese Art der Bildung auch Wirkungen auf ausserfachliche Kompetenzen hat. Die Fachstelle Schule und Kultur des Kantons Zürich zum Beispiel schreibt dazu auf ihrer Homepage: "Kunst und Kultur gehören zu einer umfassenden Bildung, die es den Schülerinnen und Schülern erlaubt, sich voll zu entfalten. Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung stärkt eine Ausbildung im kulturellen Bereich die Persönlichkeitsentwicklung und Kreativität der Kinder und Jugendlichen, verbessert ihre fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, ermöglicht ihnen ein Lernen mit allen Sinnen und bietet ihnen unvergessliche ästhetische und emotionale Erfahrungen. Davon profitiert nicht nur jede einzelne Schülerin und jeder einzelne Schüler unmittelbar, sondern auch die Schule und die Gesellschaft als Ganzes" (Volksschulamt Kanton Zürich, 2021). Nun stellt sich jedoch die Frage, ob sich diese angenommene und auch erwünschte Wirkung tatsächlich einstellt. Als Theaterpädagogin und Primarlehrerin interessiert mich einerseits die Frage, ob sich eine Transferwirkung erforschen lässt zwischen theaterpädagogischen Projekten und den exekutiven Funktionen im Schulalltag, andererseits in welcher Form und wie zuverlässig Ergebnisse gedeutet werden können.

1.2 Ausgangslage

An vielen Schulen werden Theaterprojekte durchgeführt und, oft professionell unterstützt, aufgeführt. Die Angebote wurden in den letzten Jahrzehnten in vielen Kantonen ausgebaut. Im Kanton Zürich zum Beispiel über Schule und Kultur des Volksschulamtes des Kantons Zürich oder über die Fachstelle Theaterpädagogik in Winterthur. Diese Stellen fördern Theaterbesuche, aber auch das eigene Spielen der Kinder mit Hilfe von professionellen Theaterschaffenden. Die Wirksamkeit dieser Projekte auf ihre Transferwirkung in ausserfachliche Gebiete wird dabei in der Schweiz kaum untersucht. Es gibt Studien aus den USA oder Deutschland zu Kooperation, Sozialverhalten, und, zum Beispiel von Domkowsky (2011), zu Persönlichkeitsentwicklung und personalen Kompetenzen. Darauf wird in Kapitel 4 näher eingegangen. Gezielt zu ästhetischer Bildung und den exekutiven Funktionen ist der Autorin zurzeit keine Studie bekannt.

1.3 Relevanz des Themas

Bildung soll und darf heute vieles. Umso mehr ist es notwendig geworden, Bildungsentscheidungen im ästhetischen Bereich zu begründen. Im Lehrplan 21 findet sich lediglich zum Fach Musik ein Hinweis auf Kompetenzen, welche durch ästhetische Bildung erworben werden könnten:

"Schule als Ort *kultureller Bildung*: Innerhalb der Schule als Lern- und Kulturort leistet der Musikunterricht einen wichtigen Beitrag an die kulturelle Bildung, indem er allen Kindern und Jugendlichen das Bilden und Schärfen eines *ästhetischen Urteils* und den aktiven Umgang mit Musik ermöglicht. Übergeordnetes Ziel ist eine musikalische Grundbildung, ausgerichtet auf Förderung von Kreativität, performative Fertigkeiten und *ästhetischen Sinn* sowie auf die Vermittlung von Kenntnissen in Kunst und Kultur. Der Musikunterricht an der Volksschule sichert einen einzigartigen Zugang zur *kulturellen Bildung* und basiert auf einem erweiterten Musikverständnis, das auch Rhythmik/Musik und Bewegung sowie Elemente aus dem Tanz miteinbezieht". (Bildungsdirektion Kt. Zürich, 2017, S. 402)

Andere ästhetische Stilmittel wie etwa Theater, Film oder Fotografie erscheinen höchstens in einzelnen Fächern als Mittel für ein Teilthema, Fotografie zum Beispiel im Bildnerischen Gestalten, das Spielen von Szenen in den Fremdsprachen. Hier stellen sich bereits neue Fragen. Was meint ästhetische Bildung genau? Und – soll Kunst überhaupt pädagogisch wirken oder eben gerade nicht? Muss ein Wirkungszusammenhang in ausserfachliche Kompetenzen 'bewiesen' werden? Und wenn ja, wie soll das möglich sein?

1.4 Ziele und Fragestellung

Die Masterarbeit soll klären, inwieweit aus der bestehenden Forschung Zusammenhänge abgeleitet werden können zwischen ästhetischer Bildung, spezifisch Theaterpädagogik, und der positiven Entwicklung der exekutiven Funktionen. Da dieser Zusammenhang noch wenig erforscht ist, scheint es der Autorin wichtig, beide Themenbereiche zuerst ausführlich zu beschreiben. Daraufhin sollen folgende Fragen geklärt werden:

- Begünstigen theaterpädagogische Projekte die Verbesserung der exekutiven Funktionen oder einzelner Aspekte bei Primarschulkindern?
- Woran ist ein Transfer in den Schulalltag sichtbar?

1.5 Aufbau der Arbeit

In einem ausführlichen Theorieteil wird zu den Bereichen Exekutive Funktionen und ästhetische Bildung mit Schwerpunkt Theaterpädagogik erörtert, was die Forschung schon weiss. Es werden mögliche Zusammenhänge beleuchtet und Schlüsse daraus gezogen. Im zweiten Teil werden einzelne Kinder betrachtet, welche von ihren Lehrpersonen vor und nach einem professionell geleiteten Theaterprojekt beobachtet wurden. Die Lehrpersonen werden dazu interviewt. Im Rahmen einer schriftlichen Befragung wird eine grössere Gruppe von Lehrpersonen zu ihren Erfahrungen mit theaterpädagogischen Projekten und dem Schüler*innenverhalten im Bereich der Exekutiven Funktionen befragt. Nach der Auswertung dieser Sammlung wird ein Ausblick in weitere mögliche Schritte von Projekten und deren Erforschung gewagt und die Relevanz des Themas kritisch beleuchtet.

2 Zentrale Begriffe und Konzepte

2.1 Exekutive Funktionen

Es gibt viele verschiedene Definitionen, was alles zu den exekutiven Funktionen gehört. Kubesch und Hansen (2016) gehen davon aus, dass bis zu 30 verschiedene Definitionen und Konzepte existieren. Diamond und Lee (2016) zählen zu den vier Fähigkeiten Kreativität, Flexibilität, Selbstkontrolle und Disziplin.

"Kinder müssen kreativ denken, um zuvor noch nie bedachte Lösungen entwerfen zu können; sie brauchen ein Arbeitsgedächtnis, um gedanklich mit Datenmassen arbeiten und neue Zusammenhänge erkennen zu können; sie brauchen Flexibilität, um unterschiedliche Perspektiven verstehen und sich glückliche Zufälle zunutze machen zu können; und sie brauchen Selbstkontrolle, um Versuchungen widerstehen und Dinge vermeiden zu können, die sie bereuen würden.... Diese Qualitäten, die als Exekutive Funktionen (EF) bezeichnet werden, sind die kognitiven Kontrollfunktionen, die erforderlich sind, wenn Konzentration und Überlegung gefordert sind und erste

Impulshandlungen schlechte Ratgeber sein könnten". (Diamond und Lee in: Kubesch, 2016, S. 161)

Diese Qualitäten beeinflussen gemäss Brunsting (2016) die komplexeren exekutiven Funktionen wie Handlungsplanung, Problemlösen und schlussfolgerndes Denken. Brunsting (2011) bezeichnet Exekutive Funktionen als ein unscharfes Konzept. Sie zählt zu den Exekutiven Funktionen im engeren Sinn die Überwachung, Steuerung und Kontrolle des kognitiven Verhaltens. Typische Funktionen sind das Sich-Selbst-Überwachen, das Planen und Organisieren, das Kontrollieren von Impulsen, das Analysieren und Vergleichen von

Abbildung 1: Originalseite aus dem Stroop-Test, John Ridley Stroop Digital Archive (2014)

vergangenen und laufenden Handlungen.

Kubesch (2016) unterscheidet zusätzlich noch zwischen kalten und heissen Exekutiven Funktionen. Diese Unterscheidung kommt vor allem bei unterschiedlichen Testungsarten zum Zug. Ein typisches Beispiel für die Testung der kalten EF ist der Stroop-Test (Abb. 1), entwickelt von John Ridley Stroop: "The colors were arranged so as to avoid any regularity of occurrence and so that each color would appear twice in each column and in each row, and that no color would immediately succeed itself in either column or row...No word was printed in the color it named..." (Stroop, 1935, S. 16). Genannt werden

müssen im Test die Farben des Wortes, nicht das Wort selbst. Dafür werden Entscheidungsprozesse und inhibitorische Kontrolle in einem abstrakten Kontext gefordert. Bei den heissen Exekutiven Funktionen kommen Gefühle und Motivation dazu, die reguliert werden müssen. Die Entscheidungsprozesse erfordern eine gewisse Risikobereitschaft. Klassisches Beispiel ist der Marshmallow-Test, erstmals angewendet von Mischel (1968). Dabei konnten Kinder sich entscheiden, eine Süßigkeit sofort zu essen oder 15 Minuten zu warten und dann dafür zwei Marshmallows zu bekommen.

Walk und Evers (2013) ordnen die Exekutiven Funktionen drei Teilaspekten zu: Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität. Gemäss Kubesch (2016) steuern diese exekutiven Funktionen im Zusammenspiel selbstreguliertes Verhalten. "Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist folglich auch Grundlage für eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten. Sie ist gleichzeitig die Basis für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen und damit für ein friedliches Zusammenleben in der Gemeinschaft" (Kubesch, 2016, S. 15).

Die Exekutiven Funktionen entwickeln sich von der Kindheit bis ins frühe Erwachsenenalter. Das hat damit zu tun, dass das Frontalhirn langsam reift. Gemäss Diamond (2002) zeigt sich, dass zum Beispiel die Entwicklung inhibitorischer Fähigkeiten parallel zu denjenigen des präfrontalen Kortex verläuft. Diese Entwicklung ist in der Regel erst mit 20-25 Jahren abgeschlossen. Das hat mit der Neuroplastizität des Gehirns zu tun. "Neuroplastizität ist nicht nur ein Merkmal des unreifen Gehirns. Der präfrontale Kortex bleibt selbst bis ins hohe Alter plastisch, und Exekutive Funktionen können in jedem Alter verbessert werden" (Diamond, 2016, S. 28).

2.2 Arbeitsgedächtnis

Arbeitsgedächtnis oder Arbeitsspeicher wird jene Funktion genannt, welche uns hilft, kurzfristig Informationen zu behalten und zu verarbeiten. Diamond (2016) fasst das sehr schön zusammen:

"Informationen im Gedächtnis behalten und mit ihnen arbeiten: Ideen gedanklich verändern; Verbindung herstellen zwischen dem, was man gerade erfährt, hört oder liest, und dem, was man früher erfahren, gehört oder gelesen hat, und eine Wirkung mit der vorausgegangenen Ursache in Zusammenhang bringen".

(Diamond, 2016, S. 27)

Brunsting (2011) unterscheidet zwischen dem auditiven Speicher, der wichtige Informationen über das Ohr aufnimmt, und dem visuellen Speicher, welcher wie ein innerer Notizblock funktioniert. Bei Kindern, die sich zum Beispiel mehrteilige Arbeitsanweisungen nicht merken können, könnte also diese Speicherfunktion beeinträchtigt sein. Kubesch definiert ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis folgendermassen:

"Das Arbeitsgedächtnis ist trotz seiner begrenzten Speicherkapazität – von etwa durchschnittlich fünf bis sieben Elementen wie Worte, Objekte und Ziffern über einen Zeitraum von nur wenigen Sekunden – von grosser Bedeutung. Es ermöglicht eine aktive Aufrechterhaltung aufgabenrelevanter Informationen, die für weitere Operationen benötigt werden, wodurch komplexe kognitive Funktionen wie die Sprache und mathematische Leistungen entstehen können. Das Arbeitsgedächtnis ist z. B. dann besonders gefordert, wenn Schüler sich die Zwischenergebnisse einer Kopfrechenaufgabe merken, längere Sätze verstehen und mehrere Anweisungen befolgen sollen... Ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis ermöglicht es daher, sich an eigene Handlungspläne und an Instruktionen anderer Personen besser zu erinnern, wodurch auch Handlungsalternativen verstärkt berücksichtigt werden können".

(Kubesch, 2016, S. 15)

Kinder mit einem schlechten Arbeitsgedächtnis fallen dadurch auf, dass sie längere Sätze und Arbeitsanweisungen nicht verstehen, oder eben sich Zwischenergebnisse nicht merken

können. Das hängt gemäss Gathercole und Alloway (2016) damit zusammen, dass die Kinder laufend wieder vergessen, was ihnen aufgetragen wurde, die Informationen verschwinden einfach wieder. Die Kinder wirken dadurch oft unaufmerksam. Ein schwaches Arbeitsgedächtnis findet sich auch bei vielen Kindern mit Lernschwierigkeiten, "z. B. Sprachbehinderungen, Probleme beim Lesen und Rechnen (Legasthenie eingeschlossen), bestimmte Formen von ADHS und entwicklungsbezogene Koordinationsstörungen. Etwa 70 % der Kinder mit Lernschwierigkeiten im Lesen haben in Arbeitsgedächtnistests sehr niedrige Werte, die man bei Kindern ohne besonderen Förderbedarf selten findet" (Gathercole & Alloway, 2016, S. 328). Es wäre aber zu kurz gegriffen, zu sagen, dass alle Kinder mit besonderem Förderbedarf Probleme in diesem Bereich haben. Kinder mit Problemen zum Beispiel im Verhalten weisen eine altersentsprechende Kapazität des Arbeitsgedächtnisses auf (ebd.).

2.3 Inhibition

Diamond (2016) nennt diese Funktion "inhibitorische Kontrolle". Sie definiert diese folgendermassen: "Einem starken Drang, etwas Bestimmtes zu tun, widerstehen und stattdessen etwas besonders Notwendiges oder Angemessenes tun, z. B. seine Aufmerksamkeit auf etwas fokussieren, diszipliniert eine Aufgabe zu Ende bringen, Selbstkontrolle ausüben und nichts sozial Unverträgliches sagen oder tun" (Diamond, 2016, S. 27).

Walk und Evers (2013) bezeichnen die Inhibition als unser inneres Stoppschild. "Sie hilft uns, Impulse zu kontrollieren und unangemessenes Verhalten zu unterdrücken. Um nicht vorschnell und unüberlegt zu reagieren, müssen wir in der Lage sein, kurz innezuhalten. Die Inhibition unterstützt die Regel 'erst denken, dann handeln'" (Walk & Evers, 2013, S. 13). Ob man von Inhibition oder inhibitorischer Kontrolle spricht, erscheint mir weniger wichtig als die Tatsache, dass dieser Teilaspekt des exekutiven Systems eine wichtige Bedeutung für das Gelingen des späteren Lebens innehat. In einer grossen Langzeitstudie in Neuseeland konnte ein Forschungsteam rund um Terrie E. Moffitt (Moffitt et al., 2011) nachweisen, dass wer als Kind keine gute Selbstkontrolle (self-control) hat, auch als Erwachsener erhöhte Risiken in bestimmten Bereichen hat. Sie verglichen die Resultate in Bereichen wie sozioökonomischer Status, Gesundheit oder Kriminalität. Auch das Thema Suchterkrankung wurde erfasst. Spitzer (2016) fasst das so zusammen: "Sehr deutlich hingegen war der Zusammenhang zwischen kindlicher Selbstkontrolle und späterer Suchterkrankung: Je geringer die Selbstkontrolle in der Kindheit, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, als 15-Jähriger mit dem Rauchen begonnen zu haben sowie als Erwachsener ein Suchtproblem im Hinblick auf Alkohol bzw. illegale Drogen zu haben" (Spitzer, 2016, S. 61). In gewissen Bereichen wie zum Beispiel Depression gab es hingegen keinen sichtbaren Zusammenhang.

Zum Zusammenhang von Emotionswissen und exekutiven Funktionen wurde mit der Elefant-Studie eine Untersuchung vorgelegt, welche diesen Zusammenhang klar belegte. Die Autorinnen von Salisch, Hänel und Denham (2015) untersuchten Kinder im Vorschulalter. 261 Kinder aus 33 Kindergärten nahmen an der Studie teil. Getestet wurde in den Bereichen Aufmerksamkeit, Emotionswissen, Selbstregulation, Gedächtnisspanne und rezeptives Sprachverständnis. Auch der soziodemografische Hintergrund wurde einbezogen. Die Studie zeigte, dass das Emotionswissen einen positiven Einfluss auf die Aufmerksamkeitssteuerung besitzt. Die Autorinnen merken aber kritisch an, dass es auch einen umgekehrten Einfluss geben könnte: "Ebenfalls plausibel ist daher, dass eine gut ausgebildete Aufmerksamkeitssteuerung das Emotionswissen voranbringen kann. Für diese umgekehrte Wirkrichtung spricht, dass die willentliche Lenkung der eigenen Aufmerksamkeit eine zunehmend genutzte Strategie der Emotionsregulation ist (Cole et al., 2011; von Salisch, 2000), die auch beim Aufbau von schulischem Wissen (siehe Duncan et al., 2007) und insofern auch beim Erwerb des Emotionswissens (von Salisch, Hänel & Freund, 2013) von Vorteil sein kann" (Salisch, Hänel & Denham, 2015, S. 84).

2.3.1 Bedeutung für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen

Walk und Evers (2013) beschreiben die Kontrolle von positiven und negativen Gefühlen als entscheidend, um in aufregenden Situationen 'Herr der Lage' zu bleiben. Es gibt einen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen inhibitorischen Kompetenzen und der sozial-emotionalen Entwicklung. In einer Studie mit 9-12 jährigen Schüler*innen von Schonert-Reich und Lawler (2010) zu Optimismus, Selbstkonzept, positivem Affekt und sozial-emotionaler Kompetenz stellten sie unter anderem fest: "Particularly notable were the robust findings for two of the four dimensions of teacher-rated social and emotional competence — Attention and Concentration, and Social Emotional Competence — the two dimensions that we specifically targeted in the intervention" (Schonert-Reichl & Lawlor, 2010, S. 12). Das Wahrnehmen und Ausdrücken von Gefühlen bilden somit auch das Fundament für soziales Verhalten.

2.4 Kognitive Flexibilität

Unter dem Begriff kognitive Flexibilität werden verschiedene Kompetenzen verstanden. Adele Diamond hat das folgendermassen definiert: "Imstande sein, die Perspektive zu wechseln oder den Aufmerksamkeitsfokus zu verlagern; eingefahrene Denkbahnen verlassen, um neue Wege der Problemlösung zu finden" (Diamond, 2016, S. 27). Flexibilität ist nicht nur in der Schule gefordert. Auch bei Freizeitaktivitäten wie Sport oder später in der Berufswelt ist sie ein Faktor für Erfolg. Gemäss Hofer, Kubesch und Hansen (2016) befähigt die kognitive Flexibilität die Schüler*innen, den Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln und

sich schnell auf neue Anforderungen einzustellen. Sie unterstützt Transferleistungen oder das flexible Wählen von Hilfsmitteln oder Lösungswegen. Sie beinhaltet zudem die Fähigkeit, Situationen oder Personen aus anderen Perspektiven zu betrachten und zwischen diesen zu wechseln. So kann man anderen gegenüber offen sein, aus Fehlern lernen und auf neue Anforderungen reagieren. Die kognitive Flexibilität bedingt die anderen beiden Exekutivfunktionen.

"Damit man sich im entscheidenden Augenblick umstellen kann, braucht es das Arbeitsgedächtnis, denn man muss im richtigen Augenblick vor Augen haben und abwägen, wann welches Verhalten gefordert bzw. sinnvoll ist. Und es braucht die Impulskontrolle. Wenn sich Situationen oder Anforderungen verändern, ist es in aller Regel erforderlich, das bisherige Verhalten zu unterbrechen, um zu einem anderen wechseln zu können. Je emotionaler und motivational bedeutsamer eine Situation ist, desto schwieriger gestalten sich die Impulskontrolle und die Umstellungsfähigkeit". (Hofer, Kubesch & Hansen, 2016, S. 291 ff.)

2.5 Fazit

Die exekutiven Funktionen können klar abgegrenzt definiert werden, dennoch bedingen sie sich gegenseitig. Sie sind eine wichtige Kompetenz für die Selbstregulation. Teilbereiche lassen sich sehr gut testen.

2.6 Kulturelle oder ästhetische Bildung

2.6.1 *Kulturelle Bildung*

In der Literatur stösst man auf die Begriffe kulturelle Bildung oder ästhetische Bildung. Eine Definition derselben ist nötig, weil sie nicht genau das gleiche meinen. Kulturelle Bildung stellt gemäss Witte (2003) "... den zentralen Begriff für alle theater- und kunstpädagogischen Angebote dar, soweit sie der Jugendarbeit zuzurechnen sind"(Witte, 2003, S. 171). Diese Form der Kulturarbeit hat klare Bildungsziele, zum Beispiel Prävention und Integration. Es gibt auch Beschreibungen, zum Beispiel von Fuchs (2019), welche kulturelle Bildung als Überbegriff sehen, in dem ästhetische Bildung ein Teilgebiet ist, "..., wobei 'kulturelle Bildung' quasi als Dachbegriff für eine Vielfalt unterschiedlicher ästhetisch-künstlerischer Praxen fungiert (von den traditionellen künstlerischen Ausdrucksformen über Spiel- und Zirkuspädagogik bis hin zur Medienpädagogik)" (Fuchs, 2019, S. 29). Der Begriff 'Kultur' kann selbstverständlich noch weiter gefasst werden. Ein kurzes Brainstorming dazu: Schulkultur, Popkultur, Esskultur oder Jugendkultur. Ein Teil der kulturellen Bildung ist die Vermittlung von Kunst, welche sich gemäss Reinwand-Weiss (2013) damit befasst, welche äusseren Bedingungen notwendig sind, um die Vermittlung von künstlerischen und

ästhetischen Objekten zu ermöglichen "...und beschäftigt sich demnach mit Kulturvermittlungsstrategien, fragt nach dem Kulturnutzerverhalten von spezifischen Zielgruppen, untersucht Formate und Situationen, in denen Kunst und Kultur erfolgreich vermittelt werden kann und beschäftigt sich nicht zuletzt mit der Ausbildung von VermittlerInnen, welche eine Brückenfunktion zwischen Kunsterfahrung/Kunstwerk und Betrachter/Zuhörer oder Nutzer einnehmen" (Reinwand-Weiss, 2013, S. 6).

2.6.2 *Ästhetik und ästhetische Bildung*

Gemäss Zirfas und Klepacki (2013) meint der Begriff der Ästhetik bei den alten Griechen eine Verbindung von Schönheit und Tugend und verweist auf die Bedeutsamkeit eines ästhetischen Augenblicks "da die Auseinandersetzung mit dem objektiv Schönen eine moralische Notwendigkeit bedeutet. Insbesondere bei Platon und Aristoteles finden sich deutliche Hinweise auf das Erkennen und Wertschätzen einer qualitativen Eigenständigkeit derjenigen Bildungsprozesse, die man heute als ästhetische erachten würde..." (Zirfas & Klepacki, 2013, S. 2). Homberger und Meier (2007) definieren als zentrales Anliegen der Ästhetischen Bildung die Auseinandersetzung mit Formgebung und Darstellung und deren Bedeutung, und zwar sowohl handelnd als auch rezeptiv, in den Bereichen Kunst, angewandte Gestaltung, Theater, Tanz und Musik. Sie beschreiben vier wesentliche Gebiete (Abb. 2). Zum einen die Wahrnehmung, aufgrund derer sich innere Bilder einstellen, welche eine Voraussetzung für Darstellung sind. Dann die ästhetische Erfahrung: "Der Beginn einer ästhetischen Erfahrung lässt sich auch mit dem Begriff des Staunens, der Überraschung erfassen. Das «interesselose» Wohlgefallen – der grenzüberschreitende Zustand des Flow, in dem z.B. spielerisch Bekanntes neu angeordnet wird, kann zu einem Aha-Erlebnis führen, was einer ästhetischen Erfahrung gleichkommt" (Homberger & Meier, 2007, S. 24). Dann der Bereich der Produktion, der Darstellung, der gestalterischen Umsetzung. Als letzten Bereich nennen sie den der Reflexion und der Theoriearbeit. Kulturaneignung und -produktion erfolgt nicht nur über die eigene Tätigkeit, sondern erst deren kognitive Verarbeitung führt zu einem Lernprozess und zu einer kulturellen Verankerung. Die Aneignung von disziplinärem Wissen (in Kunst, Design, Musik, Theater/Tanz) vollzieht sich einerseits über das praktische Kennenlernen von Ausdrucksmitteln, Üben von Verfahren und Methoden, andererseits auch über das theoretische, disziplinäre Wissen (ebd.).

Ästhetische Bildung soll aus diesem Grund im Folgenden im Sinne einer sinnlich-reflexiven und performativ-handlungsbezogenen menschlichen Praxis verstanden werden, „als reflektierende und in Urteilen sich präsentierende Bildungsform, die in besonderer Weise die prozessualen Möglichkeiten für Übergänge, Verknüpfungen und das In-Beziehung-Setzen von Wahrnehmungen, Erfahrung und Imaginationen auf der einen und Kunst, Schönheit und

die mit ihr verbundenen Zeichen und Symbole auf der anderen Seite betrifft“ (Zirfas, 2009, S. 20).

Abbildung 2: Inhaltliche Aspekte und Bezugsfelder der ästhetischen Bildung, Homberger/Meier (2007)

2.7 Der Begriff Theaterpädagogik

Die erste Frage, die sich zum Begriff der Theaterpädagogik stellt, ist, ob es nun um Theater oder um Pädagogik geht, um das Vermitteln von Kunst oder das Verfolgen von Lern- und Bildungszielen mit theatralen Mitteln. Bidlo beschreibt dies so: "Es geht um die Frage, ob die Kunst sich unter allen Umständen frei entfalten können muss oder eine ästhetische Erziehung bzw. Pädagogik und damit zweckgebundene Kunst innerhalb der Theaterpädagogik praktiziert werden sollte" (Bidlo, 2006, S. 33). Dazu existieren sehr viele, sehr unterschiedliche Meinungen. Rellstab (2000), der als Begründer des Zürcher Modells der Theaterpädagogik in der Schweiz gilt, sieht Theaterpädagogik als Theaterarbeit im sozialen Feld. Sie soll einen doppelten Sinn erfüllen, einen sozialen und einen künstlerischen. Sie soll Menschen erreichen, die sonst nicht in die Nähe des Theaters kommen. Dabei soll sie grundsätzlich emanzipatorisch wirken:

"Sie fordert und fördert den Menschen, der spielt, in seinem ganzheitlichen Erleben, in der kreativen Auseinandersetzung mit seinem Körper, seiner Stimme, seiner Sprache seinen Gefühlen und seiner Sensibilität. Sie fördert in lustvollem Spiel Selbstkenntnis und Selbstbewusstsein des einzelnen, mit dem Ziel, den anderen offen als Partner, als Mitglied einer Gemeinschaft zu erfahren..." (Rellstab, 2009, S. 31).

Was zuerst wirkt wie ein Votum für einen soziokulturellen Ansatz, entpuppt sich beim Weiterlesen als ein Statement für ästhetisches Erleben.

2.7.1 Theaterpädagogik zwischen Kunst und Pädagogik

Das Thema "Theater und Kunst" und "Theater und Pädagogik" ist ein altes. Gemäss Bidlo (2006) kommt man nicht darum herum, etwas zurückzublicken auf die Geschichte und die Entstehung des Faches. Bereits Schiller hat sich Gedanken über die ästhetische Erziehung

des Menschen gemacht. Wobei er sich auf der einen Seite klar für eine Erziehung dazu ausspricht: "Es gehört also zu den wichtigsten Aufgaben der Kultur, den Menschen auch schon in seinem bloss physischen Leben der Form zu unterwerfen und ihn, so weit das Reich der Schönheit nur immer reichen kann, ästhetisch zu machen..." (Schiller, 1953, S. 621). Auf der anderen Seite spricht er dann aber davon, dass die ästhetische Stimmung des Gemüts Freiheit erst entstehen lässt. Daher "ist leicht einzusehen, dass sie nicht aus derselben entspringen und folglich keinen moralischen Ursprung haben könne. Ein Geschenk der Natur muss sie sein; die Gunst der Zufälle allein kann die Fesseln des physischen Standes lösen und den Wilden zur Schönheit führen" (ebd. S. 630). Dies könnte man also so interpretieren, dass es der Zufall ist, welcher Prozesse hin zu einer ästhetischen Bildung in Gang setzt. Theaterpädagogik, wie auch Pädagogik generell, musste sich immer auch mit gesellschaftlichen Bedingungen auseinandersetzen. Als sie in den frühen 70er Jahren als Fachbereich entstand, bedingte die pädagogische Hauptströmung "...die Förderung eines sozialen und politischen Engagements der Bürger" (Bidlo, 2006, S. 35). Es entstanden bis heute unterschiedlichste theaterpädagogische Konzepte, welche die Vielfalt der Inhalte illustrieren, aber auch die Frage nach Pädagogik oder Kunst unwichtig erscheinen lassen. Boal zum Beispiel, schuf in den 70er-Jahren mit seinem Theater der Unterdrückten eine neue Form politischen Volkstheaters. Er wollte mit den Unterdrückten und nicht für sie arbeiten. Er thematisierte etwa theatral die Wirklichkeit von Slumbewohnern. Er brach die Regeln des klassischen Theaters auf, indem er die Nähe und die Mitwirkung des Publikums suchte (Thoreau, 2003). Der kathartische Moment interessierte ihn besonders. Katharsis bedeutet im griechischen Reinigung, Läuterung. Boal unterschied vier Formen der Katharsis. Die medizinische, welche auf körperliche oder psychische Reinigung abzielt, die Katharsis nach Moreno (s. Kap. 2.7.2), in welcher durch das Spiel ein Prozess in Gang gesetzt wird, der das Glück des Individuums zum Ziel hat. Dann die aristotelische Katharsis, welche dem Publikum durch das Beobachten der dramatischen Figur das Durchleben eigener Fehler und Ängste ermöglicht. Danach sind ihre Werte in Bezug zu gesellschaftlichen Konventionen gefestigt, sie müssen die Fehler nicht mehr selbst machen. Diese Art der Reinigung findet sich im klassischen Theater. Katharsis im Theater der Unterdrückten geht dahingehend weiter. Das Publikum ist nicht mehr nur am Zusehen, es ist eingreifender Mitspieler. Es ist dazu angehalten, für gezeigte Handlungen Alternativen vorzuschlagen. Boal (1999) prägte für diese Rolle den Begriff 'Zuschauspieler'. Das Ziel ist eine Dynamisierung des Publikums in Bezug auf gezeigte Konflikte. "Diese Dynamisierung und die Handlung, die daraus resultiert (von einem Zuschauspieler im Namen aller in Gang gebracht) zerstört alle Blockaden, die ein ähnliches Handeln (im Alltag) verhinderten" (Boal & Weintz, 1999, S. 72).

Der Begriff Darstellendes/Szenisches Spiel war ursprünglich dem Schulfach Theater zugeordnet, "...um die Amateurtheaterarbeit in soziokulturellen und pädagogischen Zusammenhängen gegen das professionelle Theater abzugrenzen" (Reiss & Mieruch, 2003, S. 67). Heute darf man sich zu Recht die Frage stellen, ob eine klare Grenzziehung möglich und wünschenswert ist. Sting (2017) wirft die Frage auf, ob es überhaupt ratsam sei, etwas so Komplexes wie kultur- und theaterpädagogische Projekte in Kategorien einzuteilen. "Sonst entsteht allzu schnell eine Hierarchie, was besser oder wichtiger sei: Kunst oder Pädagogik, das Ästhetische oder das Politische, Prozess oder Produkt" (Sting, 2017, S. 2).

Nun ist es nicht immer so, dass aus Spieleinheiten eine Aufführung entsteht. Der Mehrwert kann sowohl auf der gruppenbildenden als auch auf der persönlichkeitsbildenden Ebene gefunden werden.

"Steht die Förderung persönlicher Entwicklung und sozialer Kompetenzen im Vordergrund, dienen Gestaltungsprozesse – konstruktivistisch gesprochen – der Dekonstruktion verfestigter Selbstkonzepte, der Erweiterung von Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsschemata. Das Umsteigen aus der Alltagserfahrung und die ästhetische Dimension soll helfen, zu dezentrieren und später neue Kristallisationspunkte zu finden". (Wanzenried, 2004, S. 118)

Kunst oder Pädagogik oder beides, Theaterpädagogik wie sie in dieser Masterarbeit verstanden wird, versteht Theaterarbeit als festen Bestandteil der künstlerischen Bildung.

"Theaterpädagogik hat in erster Linie das Ziel, die 'Kunstform Theater' an Menschen zu vermitteln, die diese Kunstrichtung nicht professionell ausüben. Innerhalb dieses Prozesses werden gemeinsam mit einer Gruppe das methodisch-handwerkliche Rüstzeug und die Zeichen der darstellenden Kunst unter gleichermassen künstlerischen wie pädagogischen Prämissen vermittelt und erprobt. Aus diesen Erfahrungen heraus können Inszenierungen unter ästhetischen und künstlerischen Aspekten betrachtet, gespielt, kreiert und reflektiert werden". (Plath, 2015, S. 19)

2.7.2 Theaterpädagogik zwischen Kunst und Therapie

Ein kurzer Exkurs zu therapeutischen Theaterformen. Er soll zur Begriffsklärung und Abgrenzung zur Theaterpädagogik beitragen. Ein wichtiger Begriff ist hier das Rollenspiel. Es ist eine pädagogisch motivierte Arbeitsform wie sie in Seminaren, psychotherapeutischen Arbeitsformen oder Workshops zur Anwendung kommt. Die Zielsetzung des pädagogischen Rollenspiels liegt in der persönlichen Arbeit und soll "die anschauliche, personenbezogene Darstellung bedeutsamer inter- und intrapersonaler Situationen erleichtern und in einem Schutzraum alltagsenthobene, exemplarische Erfahrungen schaffen, um kommunikative,

kulturelle oder psychosoziale Probleme spielerisch zu bearbeiten und im Rahmen der bestehenden Verhaltensmöglichkeiten Lösungswege zu gestalten" (Lensch, 2003, S. 257). Bereits im letzten Kapitel genannt wurde Moreno, dessen Psychodrama eine der bekanntesten Therapieformen im Zusammenhang mit Rollenspiel ist. Wobei Moreno den Begriff Stegreifspiel prägte, also Improvisation. Psychodrama bedeutet wörtlich, die handelnde Darstellung inneren Erlebens. Stadler (2014) beschreibt Morenos Ansatz als Erkenntnis, "dass soziale Gruppen einen direkten Einfluss auf das psychische Befinden haben, dass die Konstellationen innerhalb von Gruppen entscheidend sind und dass die Betroffenen, nicht die Fachleute, die Spezialisten für ihre eigenen Situation sind" (Stadler, 2014, S. 17). Im Gegensatz zum klassischem Rollenspiel, das von aussen angeleitet wird, ist im Psychodrama der Thementräger derjenige, der die Rollen verteilt. "Er ist Schöpfer, Regisseur und Akteur seines eigenen Stücks" (Ameln & Kramer, 2014, S. 4). Im Gegensatz zu theaterpädagogischen Arbeitsformen ist im Psychodrama das Vermitteln der Kunstform Theater nicht Ziel. Angestrebt werden persönliche Prozesse und Erkenntnisse, sei es bei einer Einzelperson oder einer Gruppe.

2.7.3 Ästhetische Bildung als Prozess

Es stellt sich die Frage, wie Kunst oder ästhetische Bildung in Zusammenhang zu den Exekutiven Funktionen gesetzt werden kann. In der Kunst, unabhängig in welcher Form, bildend oder spielend, findet stetig eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themenfeldern statt. Wanzenried (2004) hat diese Prozesse unter intermodalem Lernen zusammengefasst. Sein Modell zeigt diesen Prozess beispielhaft in sechs Phasen:

Abbildung 3: Aspekte und Phasen eines intermodalen Lernprozesses, Wanzenried (2004)

"Die kreisförmige Anordnung der sechs Aspekte soll verdeutlichen, dass es sich dabei einerseits um unverzichtbare Elemente des Lernprozesses handelt, die in ihrer Ergänzung wirksam werden. Andererseits können sie verstanden werden als Prozessstadien, die durchlaufen werden" (Wanzenried, 2004, S. 118).

Es könnte sein, dass in den Feldern 'Konzentrieren', 'Entscheiden' und 'Antwort erhalten' Bezüge zu den Kompetenzen beobachtet werden können, die auch für die Exekutiven Funktionen wichtig sind. Dies wird in Kapitel 6.1 nochmals aufgegriffen.

2.8 Wirksamkeit theaterpädagogischer Arbeit

Spricht man mit Theaterpädagog*innen, sind die meisten von der Wirksamkeit ihrer Arbeit auf ausserfachliche Bereiche überzeugt. Dies aus Erfahrung und durch Beobachtung. Einige der genannten Punkte, die für diese Arbeit von Interesse sind, da sie die Entwicklung der Persönlichkeit betreffen, sind gemäss Lille (2019):

- Förderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Sensibilisierung der Wahrnehmung, Wachheit und Aufnahmebereitschaft
- Vertrauen in eigene Ideen und Selbstvertrauen
- Ermöglichen von Empathie
- Teamfähigkeit
- Kritikfähigkeit im Geben und Annehmen
- Eröffnen von Wegen der Erprobung von Leben

(Lille, Felder, Ulrich & Kramer-Länger, 2019, S. 15)

In der Schweiz gilt Rellstab als der Begründer der professionellen Theaterpädagogik. Er führte den Studiengang in Zürich an der Schauspiel Akademie (heute ZHDK) ein. Er beschrieb weitaus ausführlicher, was Theaterpädagogik kann. Dies in einem Artikel über Schultheater, Schulspiel und Theaterpädagogik:

"Spiel will gerade in einer sich wandelnden Welt dem Einzelnen inneren Halt und Orientierung vermitteln. Theaterspielen...

- ist ganzheitliches Spielen mit Haut und Haar, von Kopf bis Fuss,
- lehrt, mit allen Sinnen wahrzunehmen: den Körper, Stimme, Sprache und Bewegungen, Gedanken und Erinnerungen, Bilder, Gefühle und Träume - und zwar durch deren Gebrauch,
- lehrt, das Verhalten als Reaktion auf die wahrgenommenen Gegebenheiten der Wirklichkeit zu verstehen,
- lehrt, die Wirklichkeit zu Mustern zu abstrahieren, als Vorstellung, Bilder oder innere Appelle zu imaginieren und danach zu handeln,
- ist Handeln unter fiktiven Annahmen und zugleich in der Realität der Bühne, und zwar so, als sei auch das Vorgestellte wirklich,
- bringt eigene, persönliche Erfahrung ins Spiel,
- macht innere Vorgänge sicht- und hörbar,
- ist individuelles Handeln im sozialen Kontext,

- ist zugleich spontane Reaktion und Handeln in vorgegebener Struktur von Stück und Inszenierung, von Erlebnis und Form,
- ist ein Ausprobieren anderer, unbekannter, ja verschütteter Möglichkeiten des Verhaltens, Denkens, Fühlens, Träumens,
- öffnet Fenster, die aus dem festen Gehäuse des Wirklichen hinausführen, in Phantasiewelten, und von dort zurück in den Körper, auf den Boden, ist entweder Theater oder nicht Theater: ob eine Schülerin in einer Scharade vorspielt, wie sie - fiktiv - mühsam einen zähen Teig knetet, oder ob eine Schauspielerin als Gretchen auf der grossen Bühne über den Schmuck im Kästchen erschauert, beides ist Reagieren auf eine Fiktion, hier und jetzt erlebt - zum Genuss für andere".
(Rellstab, 1993)

Es gibt aber durchaus auch kritische Stimmen. Sting (2017) attestiert dem Theater zwar die Möglichkeit zur Teilhabe, zu Lern- und Bildungsprozessen, meint aber, dass spezifische Wirkungen dem Theater nicht zuzusagen sind.

2.9 Drama Education – Arts Education

Im englischsprachigen Raum begegnen einem verschiedene Begriffe, die hier kurz erklärt werden, da auch englische Texte punktuell einbezogen wurden. Man spricht einerseits von Arts Education und meint in etwa das gleiche, wie hier für ästhetische Bildung beschrieben wird. Zudem unterscheidet man zwischen Theatre Education und Theatre in Education. Ersteres kann mit Theaterpädagogik gleichgesetzt werden. Theatre in Education bezeichnet Aufführungen von professionellen Theatern, welche zum Beispiel in Schulen aufführen. Drama in Education ist ein Bereich, der näher am Unterricht ist und auf eine Theatralisierung von Lehr- und Lernprozessen abzielt. Zentral sind das Erwerben von Fähigkeiten in Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung, Sozialkompetenz oder Teamfähigkeit. Drama Education ist gekennzeichnet durch eine Auseinandersetzung mit dem Genre Drama. "Im Vordergrund steht der kreative Umgang mit dramatischen Texten (...) bis zum Schreiben eigener Dramen" (Göhmann, 2003, S. 81).

2.10 Aus der Theorie abgeleitete Fragestellung

Nachdem dargelegt wurde, wie ästhetische Bildung verstanden werden kann und welche Wirksamkeit vermutet wird, stellt sich die Frage nach Verbindungspunkten der beiden Themenbereiche, ob das Fördern der Exekutiven Funktionen in Verbindung mit einem kunstorientierten Theaterprojekt erreicht werden kann. Es stellt sich zudem die Frage, wie eine mögliche Wirksamkeit nachgewiesen werden kann. Dazu ist es notwendig, den aktuellen Forschungsstand zu ästhetischer Bildung und den Exekutiven Funktionen zu beleuchten (Kap. 4.1).

3 Forschungsmethodik

Ein grosser Teil der Arbeit besteht darin, bestehende Literatur (Berichte, Studien) zu sichten und auszuwerten. Dann werden Lehrpersonen gesucht, welche im Frühjahr 2021 ein Theaterprojekt durchführen und bereit sind, über Kinder zu berichten, welche Thematiken in den Exekutiven Funktionen aufweisen. Um Kontakte zu Lehrpersonen zu erhalten, wird mit Fachstellen für Theaterpädagogik und Kultur zusammengearbeitet. Die Lehrpersonen erhalten zudem einen Fragebogen zu den Exekutiven Funktionen (Anhang 10.5). Um noch mehr Lehrpersonen zu erreichen, welche Theaterprojekte mit ihren Klassen durchführen, wird eine schriftliche Befragung erstellt (Anhang 10.4).

3.1 Literaturkorpus

Für die Recherche wurde Literatur gesucht, welche sich mit der Wirksamkeit von Theaterpädagogik auf die Exekutiven Funktionen oder deren Teilbereiche konzentriert. Dabei wurde nach spezifischen Begriffen gesucht (siehe 3.2).

Tabelle 1: Ausgewertete Literatur zum Forschungsstand

Ästhetische Bildung / Theaterpädagogik und Wirksamkeit		
The impact of Drama on pupils' language, mathematics, and attitude in two primary schools	Studie	Flemming, Merrell, Tymms, 2004
Bildende Wirkung ästhetischer Erfahrungen	Buch	Rittelmeyer, 2016
Ausserfachliche Wirkungen künstlerischer Tätigkeiten	Artikel	Rittelmeyer, 2014a
Warum und wozu ästhetische Bildung?	Artikel	Rittelmeyer, 2014
Motivationsfaktor kulturelle Bildung	Interview zu einer Studie	Anne Bamford, Gertrude Lukaczek, 2011
Theaterspielen und seine Wirkungen	Studie	Domkowsky, 2011
Art for Art's Sake?	OECD Report	Winner, Goldstein, Vincent-Lancrin, 2013
Effects of Creative Drama on Self-Concept, Social Skills and Problem Behavior	Studie	Freeman, Sullivan, Fulton, 2003
Ästhetische Bildung	Studie	Wolfgang Schnell, 2008
Ästhetische Praxis des Theaters als Intervention, Partizipation oder einfach nur ästhetische Erfahrung?	Artikel	Sting, Wolfgang, 2017
How Arts Training Influences Kognition	Studie	Posner et al. 2008
Bedeutung Exekutiver Funktionen in der frühen MINT-Bildung und Kulturellen Bildung	Expertise (unveröffentlicht, Einverständnis eingeholt)	Evers, Pauen, Rittelmeyer und Walk, 2017

Tanz und Bewegungstheater – ein künstlerisch-pädagogisches Projekt zur Kulturellen Bildung in der Ganztagsgrundschule	Studie	Stern et al., 2017
Achtsamkeit / Bewegung und Wirksamkeit		
Das Potenzial frühkindlichen Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial-kognitive Prozesse	Buchteil	Zelazo, Lyons 2016
Entwicklung exekutiver Funktionen in der Sekundarstufe I – Ergebnisse einer quasiexperimentellen Studie zum Potenzial des Sportunterrichts und zur Altersabhängigkeit des Fördereffekts	Studie	Eckenbach, Neuber 2016
Einfluss von achtsamkeitsbasierten Interventionen auf Exekutive Funktionen im Kindesalter: Ein systematisches Review.	Artikel	Jansen, Schulz, Nottberg 2016
Kognitionsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport	Artikel	Eckenbach, Neuber, Pfitzner, 2017

3.2 Qualitative Inhaltsanalyse der Literatur

Das in dieser Masterarbeit bearbeitete Thema ist im deutschsprachigen Raum noch nicht breit erforscht. Es gibt kaum Untersuchungen, die sich explizit mit der Wirksamkeit theaterpädagogischer Arbeit auf die Verbesserung der Exekutiven Funktionen befassen. Eine gute qualitative Inhaltsanalyse zeichnet sich gemäss Roos und Leutwiler (2017) dadurch aus, dass sie in der Regel fünf Schritte beinhaltet.

"In einem ersten Schritt wird das vorliegende Datenmaterial gesichtet, es werden die für die Fragestellung relevanten Teile ausgewählt und für die Analyse vorbereitet. In einem zweiten Schritt werden Kategorien entwickelt, mit denen – im Sinne eines Suchrasters – das Datenmaterial durchsucht wird. Im dritten Schritt werden die Daten codiert, indem die relevanten Informationen einzelnen Kategorien zugeordnet werden. Meist wird im Laufe des Codierens auch das Kategoriensystem verfeinert und angepasst. Im vierten Schritt werden die codierten Informationen analysiert: Sie werden zusammengefasst, strukturiert und erklärt. Im abschliessenden fünften Schritt schliesslich gilt es die Ergebnisse der Analyse in einem Bericht darzustellen".

(Roos & Leutwyler, 2017, S. 303)

Das Konzept wurde für diese Arbeit angepasst und das Textmaterial nach folgenden Schritten bearbeitet:

- Zuerst wurde Literatur gesucht. Da zum Thema dieser Arbeit keine expliziten Studien gefunden wurden, wurde breit gesucht, sich angenähert und danach eingegrenzt.
- Daraufhin wurden induktiv Suchbegriffe definiert.
- Dann wurden die Texte aufgrund dieser Suchbegriffe gelesen und die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.

- Weiter wurde geschaut, ob es Studien oder wissenschaftliche Texte gibt, die genau das gleiche untersuchten, zu ähnlichen Schlüssen oder gerade gegensätzlichen Ergebnissen kamen.

3.3 Schlüsselwörter für die Literatur und die Interviews

Die einzelnen Begriffe wurden induktiv festgelegt. Sowohl für die Auswertung des Textmaterials als auch für die Zusammenfassung der Interviews wurde auf diese Begriffe geachtet.

Tabelle 2: Suchbegriffe zu Wirksamkeit von Theater auf Exekutive Funktionen

Schlüsselwörter	
Handlungsplanung	Impulskontrolle
Emotionsregulation	Empathie
Aufmerksamkeit, Konzentration	Fokus
Wahrnehmung	Improvisation
Achtsamkeit	Theaterpädagogik
Wirksamkeit	Transferforschung

3.4 Narratives Interview und Auswertung

Gemäss Mayring (2016) gilt das narrative Interview als eine qualitative, jedoch wenig standardisierte Form der Befragung. Es dient dazu, den Interviewpartner nicht mit standardisierten Fragen zu konfrontieren, sondern frei erzählen zu lassen. Wichtig ist, dass es zum Thema der Untersuchung etwas zu erzählen gibt. "Dies wird also der erste Schritt im Ablaufplan sein: den Erzählgegenstand zu bestimmen. Dazu gehört auch, dass man Interviewpartner gewinnt, bei denen man sicher ist, dass sie eine Erzählung präsentieren können (Mayring, 2016, S. 74). Für den Ausblick auf eine mögliche Relevanz in der Praxis wurden drei Lehrpersonen gebeten, von Schüler*innen zu erzählen. Es ging darum, dass sie Fallbeispiele von Kindern mit Problemen mit den Exekutiven Funktionen vor und nach einem Theaterprojekt beschrieben. Dabei wurde auf das Ablaufmodell des narrativen Interviews geachtet (Abb. 4).

Die Gespräche wurden transkribiert und gemäss der Fragestellung nach Veränderungen des Verhaltens der Kinder nach dem Theaterprojekt ausgewertet.

Abbildung 4: Ablaufmodell des narrativen Interviews, Mayring (2016)

3.5 Zusammenarbeit mit theaterpädagogischen Fachstellen

Aus der früheren Tätigkeit der Autorin als Theaterpädagogin bestehen viele Kontakte zu Menschen und Institutionen, welche im Feld der Theaterpädagogik arbeiten. Daher war es naheliegend, diese Kontakte zu nutzen, um Lehrpersonen zu finden, die aktuell Theaterprojekte planen. Auch für das Verschicken der schriftlichen Befragung konnten so zielgerichtet Adressaten gefunden werden. Die Situation gestaltete sich dahingehend anspruchsvoll, weil durch die Corona-Pandemie-Situation unklar war, ob Projekte in Schulen stattfinden können. Es waren auch deutlich weniger Projekte geplant als in anderen Jahren. Ebenfalls bedingt durch die spezielle Situation war bald klar, dass alle Gespräche mit Lehrpersonen kontaktlos stattfinden werden und auch keine Besuche in Klassen möglich sind.

3.6 Schriftliche Befragung

Um noch eine breitere Abstützung der Informationen aus den Interviews zu erhalten, wurde mithilfe einer schriftlichen Online-Befragung versucht, einen breiteren Pool von Lehrpersonen zu erreichen, welche in den letzten zwei bis drei Jahren Theaterprojekte durchgeführt hatten. Dies mit Hilfe der theaterpädagogischen Fachstellen, welche ihre Kontakte anschieben und die Befragung an Lehrpersonen mit Theatererfahrung schickten. Die Fragen, welche im Anhang unter 10.4 zu finden sind, waren ähnlich wie die Ausgangsfragen in den Interviews.

4 Ergebnisse

4.1 Wirksamkeitsforschung in der Literatur

Zuerst stellt sich die Frage, wie man Wirksamkeit und Transfer von Theaterpädagogik auf ausserfachliche Kompetenzen untersuchen soll und kann. Sting (2017) beschreibt die im Theaterspielen beiläufig angelegten Lernmöglichkeiten als Gestaltungs- und Präsentationserfahrungen, Selbst-, Fremd- und Differenzenerfahrung, Wahrnehmungs- und Ausdrucksschulung. Er sagt weiter, dass es ratsam sei "kultur- und theaterpädagogische Projekte als komplexe Einheiten zu sehen, die man nicht so einfach in Einzelteile zerlegen kann" (Sting, 2017, S. 2). Was bedeutet das nun für die Transfer- oder Wirksamkeitsforschung? Kann etwas so komplexes wie theaterpädagogische Arbeit überhaupt erforscht werden? Rittelmeyer (2014) weist darauf hin, dass empirische Studien auf diesem Gebiet "sehr viel komplexer werden müssen, wenn sie der ästhetischen Erfahrung und ihrer Bildungswirkung gerecht werden sollen" (Rittelmeyer, 2014a, S. 4). Er beschreibt eine Studie aus dem Jahr 2004 von Schellenberg, der die Transferwirkung von Keyboardspiel, Gesang und Theaterspielen auf die Gesamtintelligenz von sechsjährigen Kindern untersuchte. Nach einem Jahr war in allen Gruppen ein Anstieg des IQ zu beobachten, auch in der Kontrollgruppe. Die Studie gab aber keinerlei Aufschluss darüber, was zum Beispiel im Theaterbereich genau gemacht wurde und warum genau dies intelligenzfördernd sein soll. Rittelmeyer (2016) beschreibt ein anderes Beispiel, ein Musik-Tanzprojekt, in dem klarer ersichtlich ist, welche Kompetenzen geschult werden. Das klassische Musikensemble 'Ensemble Resonanz' spielte Bachwerke, Tänzer*innen der Hamburger Hip Hop Academy tanzten dazu. Überlegt man sich nun, welche ausser-künstlerischen Kompetenzen hierbei gefragt sind, kann man beobachten, dass die Künstler*innen nur eng aufeinander bezogen wirken können. Sie agieren diszipliniert und wach auf die jeweils andere Kunstgattung. "Gehör, Raumempfinden und Vigilanz für die Artikulationen der jeweils anderen sind hier ausgeprägt aktiviert. Es werden also verschiedenartige Leistungen, Emotionen, soziale Konstellationen ersichtlich, die von der Sache her gefordert und damit zur Erfahrungswelt Heranwachsender werden" (Rittelmeyer, 2016, S. 26). Dabei wird eine Form der gezielten Aufmerksamkeit geschult, welche alles Unwichtige ausblendet und sich auf einen bestimmten Aufgabenbereich konzentriert. Die neuere Psychologie bezeichnet dies als „executive attention" (ebd.). Noch ein Wort zum Begriff Transfer. Gerade aus dem künstlerischen Bereich kommt gern Kritik an der Transferforschung. Gemäss Rittelmeyer (2016) gibt es eine Lücke in diesem Forschungsbereich. Er vermutet, dass "ein wesentlicher Grund...in der verbreiteten Überzeugung zu suchen ist, dass man mit solchen Forschungsinteressen in die Gefahr gerät, die künstlerische Tätigkeit zu instrumentalisieren und dabei das Eigentümliche der

ästhetischen Erfahrung, ihre Unbezogenheit auf äußere Zwecke, zugunsten eines flachen Empirismus aus dem Blick zu verlieren" (Rittelmeyer, 2016, S. 29). Winner und Hetland (in Rittelmeyer, 2016, S. 30) sehen die Frage nach der Wirkung ausserfachlicher Kompetenzen als 'zweischneidiges Schwert', als eine Instrumentalisierung der Kunsterziehung für ausserfachliche Zwecke, welche auch auf vielerlei andere Art erreicht werden können. Sie befürchten dadurch eine Entwertung der künstlerischen Tätigkeit. Rittelmeyer (2016) stellt die Frage, ob es überhaupt künstlerische Tätigkeit geben kann, welche ohne diese ausserfachlichen Kompetenzen auskommt, zum Beispiel die Aufmerksamkeit, Konzentration oder die räumliche Orientierung. Es stellt sich jetzt die Frage, wie die Wirksamkeit künstlerischer Projekte auf ein Individuum gemessen, empirisch erforscht werden kann. Rittelmeyer (2016) macht deutlich, dass es zuerst notwendig ist, die möglichen Bildungsgehalte künstlerischer Tätigkeiten differenziert zu analysieren und auch zu bedenken, welche innerfachlichen Bildungswirkungen die Auseinandersetzung mit Kunst per se schon mit sich bringt.

4.1.1 "Effects of Creative Drama on Self-Concept, Social Skills and Problem Behavior"

Die Autor*innen Freeman, Fulton und Sullivan arbeiteten im Jahr 2003 mit Primarschulkindern, 153 Dritt- und 159 Viertklässlern, in den USA. Die Kinder arbeiteten 18 Wochen lang abwechselnd während einer Lektion pro Tag mit einem/einer Musik- oder Schauspiellehrer*in. Untersucht wurden Selbstkonzept, Problemverhalten und soziale Kompetenzen. In allen drei Bereichen konnten keine signifikanten Ergebnisse festgestellt werden. Die sozialen Kompetenzen und die Angaben zum Problemverhalten wurden von den Lehrpersonen der Klassen erhoben. Es zeigte sich, dass die Kinder schon vor dem Training eine relativ hohe Sozialkompetenz aufwiesen und wenig Problemverhalten zeigten, was eine Erklärung sein könnte dafür, dass kaum Veränderungen feststellbar waren. Die Kunstlehrpersonen wurden nicht auf ein bestimmtes Ziel hin instruiert, sie konnten ihr Programm frei gestalten. Sie arbeiteten nicht auf erwartete Ergebnisse hin. Auch das könnte ein Grund dafür sein, dass in den getesteten Bereichen kaum nennenswerte Ergebnisse sichtbar wurden. Zudem stellten sie fest, dass der Faktor Zeit ebenfalls bedeutend ist, wie lange man mit den Kindern arbeitet. Acht von 10 Wochen waren nur schon nötig, um zum Beispiel zu lernen, Dialoge zu kreieren. Die Lehrperson benötigte ebenfalls eine gewisse Zeit, um eine Atmosphäre des Vertrauens und der Kooperation herzustellen. "These observations suggest that an orientation period is needed for third- and fourth-grade students to participate effectively in creative drama and in turn to experience the benefits of participation" (Freeman, Sullivan & Fulton, 2003, S. 137).

4.1.2 *The Impact of drama on pupils' language, mathematics, and attitude in two primary schools*

In dieser Untersuchung ging es um das Drama-Education-Projekt "Transformation" des National Theatre in England. In einer Kombination aus professionell geleiteten Workshops und Theaterbesuchen untersuchten die Studienleiter*innen Fleming, Merrell und Tymms (2004) in Form eines Quasi-Experimentes, ob es eine Wirkung der Theaterarbeit gibt auf das Lesen, die Mathematik, nonverbale Fähigkeiten, das Bild-Vokabular, die Einstellung zu Lesen, Mathematik und der Schule, das Selbstverständnis und das kreative Schreiben von Primarschülerinnen und -schülern. Gearbeitet wurde mit zwei Projekt- und zwei Kontrollklassen über drei Jahre. Daten wurden am Anfang der 2. und am Ende der 3. Klasse erhoben. Im zweiten Jahr fanden Aufführungen mit den Kindern statt, eine davon im National Theatre selbst. In den Workshops wurde mit Theaterübungen gearbeitet, ein Schwerpunkt war das Erzählen, ein anderer das Schreiben. Im Bereich Selbstverständnis (self-concept) gab es die grösste signifikante, positive Veränderung bei den Projektklassen gegenüber den Kontrollklassen. In Mathematik waren leichte, positive Tendenzen feststellbar, beim Lesen und kreativen Schreiben gab es keinen Unterschied zu den Kontrollklassen. Die Autor*innen weisen darauf hin, dass die Ergebnisse mit Vorsicht zu geniessen sind, da die Stichprobe relativ klein war. Interessant ist für sie die Frage, worauf die Entwicklung in der Mathematik zurückzuführen ist: "It would be interesting to repeat this form of research with a wider sample and to try to determine whether the impact in performance in mathematics can be attributed to general issues of personal development (increased confidence and improved attitudes) or issues related more specifically to cognitive development" (Fleming, Merrell & Tymms, 2004, S. 195).

4.1.3 *Analyse zur Kulturvermittlung der UNESCO*

Im Jahr 2004 veröffentlichte die australische Wissenschaftlerin Anne Bamford eine internationale Analyse von Kulturvermittlung für die UNESCO. Sie verglich Daten und Fallstudien aus 40 Ländern. Der Bericht wurde unter dem Namen "The Wow-Factor" publiziert und ist 2010 auf Deutsch erschienen. In einem Interview 2001 erklärte sie die Ziele und Ergebnisse ihrer Arbeit. Ziel der Analyse war, "...die Auswirkungen (wenn es welche gegeben hat) von Lehrplänen, die viel Kunst enthalten, auf die Bildung von Kindern und jungen Menschen in verschiedenen Ländern festzustellen" (Bamford, 2011). Bamford fasst ihre Forschungsergebnisse in diesem Interview so zusammen:

- Kunst und Kultur stellen einen Teil der Bildungspolitik in fast allen Ländern der Welt dar;

- es gibt eine Kluft zwischen den "Lippenbekenntnissen", die man bezüglich Kulturvermittlung ablegt, und dem, was in den Schulen tatsächlich angeboten wird;
- die Bedeutung des Begriffes "Kulturvermittlung" hängt von der jeweiligen Kultur und vom Rahmen ab; sie variiert von Land zu Land, mit konkreten Unterschieden zwischen wirtschaftlich höher entwickelten Ländern und Ländern, deren Wirtschaft weniger weit entwickelt ist;
- wirtschaftlich weiter entwickelte Länder neigen dazu, neue Medien (einschließlich Film, Fotografie und digitaler Kunst) im Lehrplan zu berücksichtigen; in aus wirtschaftlicher Sicht weniger entwickelten Ländern werden kulturspezifische Kunstformen viel mehr betont (z.B. auf Stelzen gehen in Barbados und Frisurenkunst in Senegal);
- es gibt einen Unterschied zwischen dem, was man als Kunstunterricht bezeichnet (z.B. das Unterrichten von bildender Kunst, Musik, Theater, Kunsthandwerk, usw.) und Bildung durch Kunst und Kultur (z.B. ihre Verwendung als ein pädagogisches Werkzeug in anderen Fächern wie z.B. Rechnen, Lesen und Schreiben, Technik);
- die Kulturvermittlung hat Auswirkungen auf das Kind, auf das Unterrichts- und Lernmilieu, und auf die Gemeinschaft;
- es gibt einen Bedarf an mehr Ausbildung für die Hauptvermittler vor Ort (z.B. Lehrer, Künstler und andere pädagogische Mitarbeiter);
- qualitativ hochwertige Kulturvermittlung bietet einen ausgeprägten Nutzen für die Gesundheit und das soziale und kulturelle Wohlergehen der Kinder;
- der Nutzen von Lehrplänen, die viel Kunst enthalten, ist nur bei qualitativ hochwertigen Programmen greifbar;
- qualitativ hochwertige Kulturvermittlung wird meistens von einer starken Partnerschaft zwischen den Schulen und externen Kultur- und Gemeinschaftsorganisationen gekennzeichnet. (Mit anderen Worten, es sind die Lehrer, Künstler und die Gemeinschaft, die zusammen die Verantwortung für die Bereitstellung der Programme teilen). (Bamford, 2011, S. 1 ff.)

Die Analyse zeigte zudem, dass in 75% der Länder der Eindruck entstand, dass Kulturvermittlung akademische Leistungen verbessert hatte, dies vor allem in den Bereichen Lesen und Schreiben und beim Sprachen lernen. Es schien auch so, dass die Kulturvermittlung eine positive Auswirkung auf die kognitive Entwicklung und auf Gesundheit und Wohlergehen der Jugendlichen hatte. Dazu kommen Zusammenarbeit, Respekt, Verantwortlichkeit, Toleranz und Wertschätzung sowie die Entwicklung von soziokulturellem Verständnis. Es liess sich auch eine fokussiertere Interaktion im Unterricht sowie ein höheres Konzentrationsniveau während des Schultages feststellen. Einbezogen wurden unterschiedlichste Arten von Kunst und Kultur, nicht nur künstlerische Projekte im engeren Sinn (Theater, Tanz, Musik, Bildende Kunst). Bamford betont, dass es sich um qualitativ

hochwertige Projekte handeln muss, um solche Effekte nachweisen zu können. Interessant in Bezug zu den Exekutiven Funktionen ist vor allem die Auswirkung auf die schulischen Faktoren wie Fokussiertheit, Konzentration und die kognitive Entwicklung.

4.1.4 Bericht der OECD "Art for Art's Sake – The impact of arts education"

Im englischsprachigen Raum ist die Auseinandersetzung mit der Wirksamkeit von ästhetischer Bildung weiter fortgeschritten als im deutschsprachigen. Der OECD veröffentlichte 2013 einen Bericht, 'Art for Arts Sake?' von Winner, Goldstein und Vincent-Lancrin. In ihm wird die Frage nach der Bedeutung von arts education in einen grösseren Zusammenhang gesetzt. Der Bericht beleuchtet 'skills', die in der modernen (Arbeits-)Welt von Bedeutung sind und es immer stärker werden. Die Ausgangsfrage lautet: Hat ästhetische Bildung (arts education) eine positive Auswirkung auf drei grundlegende Kompetenzbereiche? Sie definieren diese Bereiche so: "technical skills, skills in thinking and creativity, and character (behavioural and social skills)" (Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin, 2013, S. 17). Sie beschreiben verschiedene Studien zu unterschiedlichen Bereichen der Künste. Zum einen sammelten sie Studien zu Untersuchungen, die sich allgemein den Künsten widmeten, zum anderen solche, die sich spezifisch der Wirksamkeit von Musik, Bildender Kunst, Theater und Tanz widmeten. Ein Kapitel ist speziell den 'cognitive outcomes of theater education' gewidmet. Dabei zeigten sie vor allem Studien zu grundsätzlichen schulischen Leistungen und zu sprachlichen Kompetenzen. Sie beschrieben unter anderem eine Studie von Kardash und Wright (1986), welche in einer Meta-Analyse 16 Studien rund um Theater im Klassenzimmer untersuchten. Die Autor*innen fanden positive Einflüsse von Theater aufs Lesen, die Sprachentwicklung, das Selbstwertgefühl, auf das Moralbewusstsein und verschiedene schauspielerische Fähigkeiten. Bei den sprachlichen Fähigkeiten erwies sich der grösste Effekt bei der gesprochenen Sprache, zum Beispiel beim Verstehen von Geschichten. Es gab auch einen Transfer zum Verstehen von neuen Texten. Im Kapitel 'Social skills outcomes of arts education' des OECD-Berichtes ging es dann um Kompetenzen wie Selbstkontrolle, Selbstwert, Empathiefähigkeit, Perspektivenwechsel oder Emotionsregulation. Positive Resultate fanden sich zu den Bereichen Emotionsregulation, Empathie und Perspektivenwechsel. Im Bereich Emotionsregulation wiesen alle drei verglichenen Studien positive Resultate auf. Wobei die Autor*innen darauf hinweisen, dass, um einen deutlichen Einfluss zu bestätigen, weitere Forschung notwendig ist. Im Bereich Empathie ging es vor allem um Studien, die das emotionale Verstehen eines Gegenübers, das Einfühlen, beinhalten. Im Gegensatz zum Perspektivenwechsel, bei dem es um das Verstehen von Denken und Fühlen eines Gegenübers geht. Zur Empathie verglichen sie zwei Studien, eine Korrelations- und eine quasi-experimentelle Studie. In der einen Studie von Goldstein und Winner (2010) stellten sie einen leichten Anstieg der Empathiefähigkeit

fest. In der anderen gab es keine signifikanten Ergebnisse, welche einen Anstieg belegen würden. Auch hier empfehlen die Autor*innen weitere Forschung. Zum Perspektivenwechsel gab es sehr klare Ergebnisse. Von sechs verschiedenen Studien zeigten fünf positive Wirkungen.

Study	Positive findings	Negative or inconclusive or Inconsistent findings
Chandler (1973)**	X	
Chandler, Greenspan and Barenboim (1974)**	X	
DICE Consortium*	X	
Goldstein, Wu and Winner (2009-2010)	X	
Goldstein and Winner (2012): Adolescents*	X	
Goldstein and Winner (2012): Children*		X

Abbildung 5: Six studies assessing whether learning in theatre improves perspective taking, Winner, Goldstein, Vincent-Lancrin, (2012)

Wobei zu sagen ist, dass die Studie von Goldstein, Wu und Winner (2009-2010) mit 14-16jährigen Jugendlichen arbeitete und diejenige von Goldstein und Winner (2012) mit zwei Altersgruppen von Kindern (8-10 Jahre und 13-16 Jahre). In der Kindergruppe waren keine positiven Ergebnisse nachweisbar. Alle anderen arbeiteten mit Erwachsenen.

Zusammenfassend stellen sie fest, dass Theater die sprachlichen Kompetenzen fördert, aber kein Zusammenhang sichtbar wurde zu weiteren schulischen Fertigkeiten. Zum Bereich der 'social skills' stellen sie eine leichte Wirkung fest. Generell schliessen sie damit, dass es zu wenig experimentelle Studien gibt, die vergleichbar sind und es anspruchsvoll ist, geeignete Messdaten zu erheben.

4.1.5 "Ästhetische Bildung" – Eine empirische Untersuchung zu einer theaterpädagogischen Unterrichtseinheit

Schnell (2008) untersuchte in einem Quasi-Experiment im Rahmen seiner Dissertation aufgrund einer spezifischen theaterpädagogischen Unterrichtseinheit verschiedene Fragen der Persönlichkeitsbildung bei Schüler*innen einer Hauptschulklasse. Er arbeitete mit einer Projekt- und einer Kontrollklasse. Mit der Projektklasse arbeitete er auf eine Aufführung hin und testete die Entwicklung zu vier Zeitpunkten. Der dritte Messzeitpunkt war um die Aufführung herum, der vierte ein halbes Jahr später. Zwei untersuchte Themenbereiche könnten in das Feld der Exekutiven Funktionen weisen. Das eine ist der Bereich der emotionalen Erregbarkeit. Er beschreibt diesen folgendermassen: "Sie sind irritierbar, leicht zu verwirren durch belastende Bedingungen und emotionalen Stress, durch Widerstände leicht zu frustrieren, sie haben eine dranghafte innere Unruhe und sind ungeduldig, sie zeigen Unruhe und Nervosität vor Klassenarbeiten" (Schnell, 2008, S. 129). Zu diesem

Punkt zeigte die theaterpädagogische Intervention, dass die emotionale Erregbarkeit verringert wurde. Auch beim Unterpunkt 'fehlende Willenskontrolle' zeigte sich eine leicht positive Entwicklung. In diesem Punkt geht es um Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse zu unterdrücken, sich an Regeln der Erzieher*innen zu halten, das Übertreten der sozialen Spielregeln, das Eingestehen eigener Schwächen und das Herausreden. Die Personen haben eine geringe Selbstkontrolle und verlieren leicht die Kontrolle über ihr Verhalten. Es zeigte sich zu beiden Punkten eine längerfristige Wirkung beim vierten Messzeitpunkt. Wirag (2019) stellte später fest, dass Schnell nur innerhalb der Projekt- beziehungsweise Kontrollklasse auswertete, was zu keinem vergleichbaren Ereignis führt. Er wertete die Ergebnisse von Schnell nochmals aus und bezog nur diejenigen Daten ein, die vor dem Projekt bereits vergleichbar waren zwischen den beiden Gruppen. Er kam zu folgendem Schluss: "Es zeigt sich, dass auch eine erneute Auswertung der Studiendaten aus Schnell (2009) keine belastbaren Befunde zur Förderung der betrachteten Persönlichkeitsaspekte durch Theaterarbeit ergibt. Die Annahme, dass die Theaterarbeit einen förderlichen Einfluss auf diese Persönlichkeitsbereiche aufweist, wird durch die Untersuchung nicht gestützt" (Wirag, 2019, S. 98).

4.1.6 *"Theaterspielen und seine Wirkungen"*

Zur Wirksamkeit von Theaterarbeit auf verschiedene schulische Bereiche gibt die in Kapitel 1 erwähnte Studie von Domkowsky (2011) einige Antworten. Sie untersuchte in Form einer Längsschnittstudie 176 Jugendliche, welche über eine längere Zeit in schulischen Kursen Theater spielten. Überraschend war, dass die Auswirkung stärker auf den personalen Kompetenzen lag als auf den sozialen, was man eher erwartet hätte.

"Während die Einflüsse des Theaterspielens auf den 'Kern' der Persönlichkeit der Jugendlichen sehr gering waren (dieser blieb, was die Selbstkompetenzen und die Werthaltungen anbetrifft, in sich stabil und unverändert), konnten auf der Ebene der personalen Kompetenzen, die sich nach aussen richten, verstärkt positive Effekte während des Theaterspielens beobachtet werden. Selbsteinschätzungen und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, die sich nach aussen, auf den sozialen und Handlungsbereich, richten, wurden ebenfalls positiv beeinflusst... Schliesslich konnte sichtbar gemacht werden, dass regelmässiges Theaterspielen sich positiv auf die gesamte Persönlichkeit auswirkt, nämlich auf die Zufriedenheit mit sich selbst. Wider Erwarten waren keine signifikanten Veränderungen im Bereich der sozialen Kompetenzen zu beobachten. Es kam während des Theaterspielens also zu keinem bedeutenden Ausbau sozialer Fähigkeiten, oder aber diese wurden nicht in den Alltagsbereich oder andere Kontexte übertragen. Allgemein wird davon ausgegangen, dass Theaterspielen eben diese Kompetenzen stärkt (zum Beispiel die viel

beschworene Teamfähigkeit)...Die individuelle Förderung steht damit im Vordergrund". (Domkowsky, 2011, S. 515)

Die Studie konnte Ergebnisse zeigen für die beteiligten Jugendlichen, lässt aber keine Aussagen zu, die auf eine generelle Wirksamkeit hinweisen.

4.1.7 "How Arts Training Influences Kognition"

Posner, Rothbart, Sheese und Kieras (2008) konnten bei 4- bis 10 Jahre alten Kindern zeigen, dass die Auseinandersetzung mit verschiedenen künstlerischen Tätigkeiten zu einer generell höheren Aufmerksamkeitsbereitschaft, also kognitiven Wachheit, führte. Die Studie dauerte drei Jahre. Die Autor*innen überprüften fünf Hypothesen: 1. Es braucht spezifische Hirnverbindungen für verschiedene Kunstformen. 2. Ein Faktor ist generelles Interesse und Offenheit für die Künste. 3. Kinder, die sich mehr für Kunst interessieren und diese üben, entwickeln eine grössere Motivation. 4. Die Motivation erhält die Aufmerksamkeit aufrecht.

Abbildung 6: Verschiedene Genres regen unterschiedliche Hirnareale an (Posner et al. 2008)

5. Eine hohe, anhaltende Motivation während konfliktbezogenen Aufgaben verbessert die Kognition.

Sie arbeiteten zum einen mit Befragungen, etwa der Eltern, zum anderen mit bildgebenden Verfahren und Genuntersuchungen. "These two scientific fields make it possible to consider high level cognitive skills in terms of experiential and genetic factors that shape the development of underlying brain networks (systems of connections between brain areas)" (Posner, Rothbart, Sheese & Kieras, 2008, S. 3). Sie testeten also, welche Kunstform welche Hirnbereiche belegt, welche Verbindungen aktiv werden und ebenfalls, ob es genetische Vorbedingungen für das Interesse an Kunst gibt. Sie konnten zeigen, dass ein Interesse an einer Kunstform eine generelle Offenheit gegenüber den Künsten und eine erhöhte Aufmerksamkeitsbereitschaft mit sich bringt, sofern die Kinder wirkliches Interesse daran hatten. Die Autoren sprechen in diesem Zusammenhang von einer gerichteten Form der Aufmerksamkeit, der 'executive attention', "die durch einen hohen Grad der Offenheit und Sensitivität für die Objekte der Wahrnehmung geprägt ist" (Rittelmeyer, 2012, S. 88). Das

Forscherteam konnte die 'executive attention', die erhöhte Aufmerksamkeitsbereitschaft, auch durch EEG-Studien belegen. Die Autoren weisen mehrfach darauf hin, dass ein echtes Interesse der Kinder an den künstlerischen Tätigkeiten basal ist.

4.1.8 *„Tanz und Bewegungstheater – ein künstlerisch-pädagogisches Projekt zur Kulturellen Bildung in der Ganztagsgrundschule“*

Zu Bewegung, konkret Tanz und Bewegungstheater, liegt eine Studie von Stern et al. (2017) vor. Bewegungstheater meint hier eine enge Verbindung von Darstellung, Musik und Tanz und ist an der Schnittstelle von Bewegungserziehung und Theaterpädagogik verortet. Zuerst wurde ein Konzept für die Angebote entwickelt. Grundlage war ein künstlerisch-pädagogischer Ansatz. Ausgangshypothese war, dass sich das Programm günstig auf die Kreativität, das Selbstkonzept und die emotionale Kompetenz auswirkt. Gearbeitet wurde mit 227 Grundschulkindern mit einer Längsschnittstudie mit drei Messzeitpunkten (Prä-, Post- und Follow Up-Test). Während eines Semesters erhielten die Kinder wöchentlich 90 Minuten Unterricht. Die Kinder wurden auf Problemlösefähigkeit, Produktivität und Originalität mittels Bewegungshandlungen getestet. Das Selbstkonzept wurde mit einer schriftlichen Befragung erfasst. Angeschaut wurde die kognitive, die soziale und die Sportkompetenz. Für den Bereich der emotionalen Kompetenz wurde das Erkennen von mimischen Gefühlsausdrücken, der Emotionswortschatz sowie das situative Emotionswissen bewertet. Zudem wurde Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund und sozioökonomischer Status einbezogen. Damit konnte der Einfluss dieser Faktoren als Ursache von Unterschieden der Gruppen einbezogen werden. Die Autoren konnten zeigen, dass die Studie empirisch belegbare Befunde für eine positive Wirkung des Tanz- und Bewegungstheater-Angebotes aufweist. Dennoch zeigte sich auch, dass sich die Wirkung nicht verallgemeinern lässt. "Zugleich wird deutlich, dass sich Entwicklungen in den Bereichen Kreativität, Selbstkonzept und emotionale Kompetenz nicht generalisieren lassen: Insbesondere haben Subgruppen von Kindern von dem Angebot profitiert. Zudem stellte sich eine detaillierte Betrachtung einzelner Dimensionen von Kreativität, Selbstkonzept und emotionaler Kompetenz als gewinnbringend heraus" (Stern et al., 2017, S. 81). Die Untergruppen, welche besonders profitiert haben, sind:

- Jungen in der Entwicklung ihrer Kreativität
- Kinder, die eine Brennpunktschule besuchen, in der Stärkung ihrer emotionalen Kompetenz (Sprechen über Gefühle)
- Mädchen, die eine Brennpunktschule besuchen, in der Stärkung ihrer emotionalen Kompetenz (Erkennen von Gefühlen)

Die Autor*innen weisen darauf hin, dass Vorerfahrungen in den Bereichen Tanz und Theater nicht einbezogen wurden.

4.1.9 Achtsamkeit und Exekutive Funktionen

Ein Bereich, der schon stärker erforscht wurde, ist der Bereich des Achtsamkeitstrainings. Hier wird er nur kurz beschrieben, weist aber eine gewisse Relevanz für das Thema auf, weil auch in theaterpädagogischen Settings in gewissen Bereichen mit ähnlichen Übungen gearbeitet wird. Es wird dabei aber eher von Wahrnehmungstraining gesprochen.

Zelazo und Lyons (2016) beschreiben die Art und Weise, wie Achtsamkeit in der aktuellen Forschung definiert wird, als Beobachtung des momentanen Erlebens, unter Einbezug des inneren Erlebens (Gedanken, Gefühle), ohne diese Erfahrung zu bewerten oder zu beurteilen. "Der Zustand der zielgerichteten Reflexion fördert die Selbstregulation dadurch, dass Top-down-Aspekte der Kontrolle (wie anhaltende Aufmerksamkeit oder kognitive Flexibilität) unterstützt und Bottom-up-Quellen der Störung (wie blitzschnelle Urteile, emotionale Reaktivität oder Kettenreaktion negativer Gedanken) verringert werden" (Zelazo & Lyons, 2016, S. 106 ff.).

Jansen, Schulz und Nottberg haben 2016 verschiedene Studien verglichen und kamen zu folgendem Schluss: "Neben den Auswirkungen eines achtsamkeitsbasierten Trainings auf verschiedene emotionale und kognitive Bereiche, konnten in diesem Review erste positive Effekte eines derartigen Trainings auf die Exekutiven Funktionen aufgezeigt werden" (Jansen, Schulz & Nottberg, 2016). Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Trainings speziell für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen bedeutsam sein könnten. Die Autoren weisen aber darauf hin, dass nur eine relativ geringe Anzahl von Studien untersucht wurden, da nur solche mit Kontrollgruppendesign einbezogen wurden. Ebenso sagten die Studien nichts über eine Langzeitwirkung aus.

4.1.10 Bewegung und Exekutive Funktionen

In vielen Berichten und Studien wird Bewegung mit Sport gleichgesetzt. Die Studien werden meist rund um das Fach Sport vorgenommen. Eckenbach und Neuber (2016) konnten anhand einer Studie zeigen, dass gezielte Interventionen (Förderprogramm im Sportunterricht) bei 11-13jährigen Jugendlichen eine Verbesserung der Inhibitionsfähigkeit bewirkte, wobei der Effekt bei den älteren Jugendlichen signifikant war. Sie gehen davon aus, dass solche Bewegungs-Förderprogramme durchaus einen günstigen Einfluss auf die kognitiven Leistungen haben können: "Die positive Beeinflussung der Inhibitionsfähigkeit kann als begünstigend für lern- und verhaltensbezogene Aspekte im Jugendalter betrachtet werden" (Eckenbach & Neuber, 2016, S. 395). Bemerkenswert ist vor allem die Tatsache, dass es bei den Jugendlichen ab 12 Jahren die grösseren Effekte gab. Die Autor*innen unterstreichen die Wichtigkeit, diese Altersgruppe vermehrt in den Fokus der Forschung und Förderung zu nehmen.

Wenn man die Wirksamkeit der Förderung der exekutiven Funktionen durch Bewegung anschaut, ist die Wirksamkeit erst gegeben, wenn körperliche mit kognitiver Aktivität verbunden wird. Gemäss Eckenbach, Neuber und Pfitzner (2017) muss man dafür die Idee der exekutiven Funktionen verstehen, um dann verschiedene Bewegungsangebote zu optimieren, um eine gezielte Förderung der exekutiven Funktionen zu erreichen. Sie zeigen dies an folgenden Beispielen:

"Kognitive Flexibilität wird immer dann gefordert, wenn wechselnde Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler gestellt werden - zum Beispiel durch bestimmte Signale oder unterschiedliche Materialien. Macht man von Start-/Stoppregeln oder auch von auszublendenden Störquellen Gebrauch, ist die Inhibitionsfähigkeit gefragt, und werden Aufgaben gewählt, in denen Informationen gespeichert und situativ aktualisiert werden müssen (wie beispielsweise bei komplexen Kopfrechenaufgaben}, übernimmt das Arbeitsgedächtnis die Kontrolle" (Eckenbach, Neuber & Pfitzner, 2017, S. 14).

4.1.11 Schlussfolgerung

Es gelang nicht, Studien zu finden, welche explizit alle exekutiven Funktionen und die theaterpädagogische Arbeit untersuchten. Alle vorgestellten Studien konnten nur Auskunft über Teilaspekte ästhetischer Bildung und deren Wirksamkeit auf die exekutiven Funktionen zeigen. In einer unveröffentlichten Expertise von Evers, Pauen, Rittelmeyer und Walk (2018) ist zu lesen, dass der Forschungskorpus zur Frage nach dem Zusammenhang von exekutiven Funktionen mit ästhetischen Interessen und Fähigkeiten noch nicht sehr umfangreich ist. Sie stellen fest, dass das Gebiet der Transferforschung erst im Aufbau ist. Dennoch gehen sie, aufgrund der vorliegenden Daten davon aus, dass man begründet vermuten darf, "dass die EF durch künstlerische Tätigkeiten und ästhetische Erfahrungen gefördert werden können" (Evers, Pauen, Rittelmeyer & Walk, 2018, S. 78). Sie weisen zudem daraufhin, dass es bislang wenig Studien gibt, welche Kinder im Vorschul- und Grundschulalter betreffen. Sie stellen einen "erheblichen Forschungsbedarf" fest.

4.2 Befragung der Lehrpersonen

Mit der Anfrage für das narrative Interview schickte ich den drei Lehrpersonen einen kurzen Text zu den exekutiven Funktionen (Anhang 10.1. und 10.2) und die Fex-Broschüre des ZLN – Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (Spitzer, Kubesch & Walk, 2017). Die Interviews fanden per Telefon statt und starteten mit ein paar Ausgangsfragen (Anhang 10.3). Danach wurden die Lehrpersonen gebeten, Kinder, bei denen sie Themen in den exekutiven Funktionen vermuten, genauer zu beschreiben. Die Interviews verliefen sehr individuell, die Interviewerin versuchte, den Redefluss möglichst wenig zu unterbrechen. Die Lehrpersonen beschrieben je zwei Kinder, einmal vor dem Theaterworkshop und etwa zwei

bis vier Wochen danach. Ich fragte nach dem Verhalten im Unterricht. Die Erlebnisse während des Workshops waren aber auch Bestandteil der erzählten Beobachtungen, da sich das für die Lehrpersonen kaum trennen liess. Die Berichte zu den Kindern sind aus den Interviews zusammengefasst. Die Namen aller Kinder sind geändert.

4.2.1 Lehrperson Frau H. - Aussagen vor und nach dem Workshop

Frau H. ist Primarlehrerin an einer 3. Klasse in Tagelswangen. Es ist ihr drittes Theaterprojekt und das zweite mit professioneller, theaterpädagogischer Begleitung. Das Projekt fand von Januar bis Mitte März 2021 statt und wurde mit einer Online-Aufführung abgeschlossen. Gearbeitet wurde mit einem bestehenden Stück. Sie beschreibt ein Mädchen und einen Jungen. Die Interviews fanden am 17.02.21 und am 16.4.21 statt.

Tabelle 3: Hannes vor dem Projekt

Hannes vor dem Projekt
Hannes ist ein äusserst intelligenter, eventuell hochbegabter Junge. Die Lehrpersonen unterstützen ihn mit anspruchsvollem Material. Er ist sehr fleissig und arbeitet auch das einfachere Material durch, obwohl er das nicht müsste. Einmal in der Woche besucht er ein Lernforum für starke Schüler*innen. Dort darf er seine eigenen Projekte planen und durchführen. Er fällt dadurch auf, dass er sehr schnell in allem ist, das er macht. Frau H. erzählt ein Beispiel aus dem Turnen: " Er ist einfach sehr schnell und hat sich voll im Griff, kann aber nicht einschätzen, dass die anderen nicht merken, dass er so schnell angerannt kommt und dann schon ausweichen." Sie beschreibt, dass er manchmal die Gefahren nicht sieht. Einmal stand er im 2. Stock auf dem Fenstersims am offenen Fenster. Die Lehrpersonen blieben ruhig und baten ihn, herunterzukommen. Er meinte, dass er das im Griff habe. Auffallend ist, dass er an seinen Pullovern herumkaut. Die Ärmel und auch der Kragen sind dadurch meist kaputt. Er wirkt nicht unzufrieden oder sagt, dass es ihm langweilig sei. Er redet oft im Unterricht in unangemessenen Situationen und redet rein. Dabei ist er jedoch voll aktiv dabei. Die Lehrpersonen müssen ihn aber oft bremsen. Er weint sehr schnell, wenn etwas nicht so geht, wie er will oder er etwas nicht sofort machen darf, dass er im Kopf hat. Er kann auch schlecht verlieren, im Turnen zum Beispiel. Die anderen Kinder reagieren weder positiv noch negativ auf sein Verhalten. Sie lassen ihn, wie er ist. Frau H. meint, dass sie schon lange etwas sagen würde in deren Situation, weil das Weinen und das unruhige Sitzen stören. Hannes ist sehr gut integriert. Er wird im Theaterprojekt eine der grösseren Rollen übernehmen, weil er eine rasche Auffassungsgabe hat und sich Text gut merken kann. Durch sein schnelles Sprechtempo redet er undeutlich. Frau H. ist gespannt, wie er damit umgehen kann, dass er sich im Tempo anpassen muss, damit man ihn zum einen gut versteht und zum anderen ein Zusammenspiel mit den anderen Kindern möglich wird.

Tabelle 4: Hannes während und nach dem Projekt

Hannes während und nach dem Projekt
<p>Hannes war auch beim Theaterprojekt sehr schnell. Punktuell gelang es ihm aber, sich den anderen Kindern so weit anzupassen, dass ein Zusammenspiel möglich war. Die Theaterpädagogin arbeitete mit Bewegungen zu den Sätzen. So gelang es ihm, seine Sätze zu verlangsamen, wenn er sie mit einer Bewegung unterstrich. Auffallend war, dass Hannes einen sehr guten Überblick über das Ganze hatte. Am Aufführungstag war ein Mitspieler krank. Die anderen Kinder mussten kurzfristig dessen Sätze übernehmen. Das gelang Hannes sehr gut und er hatte einen grossen Anteil daran, dass diese Szenen gelangen. Im Schulalltag hat er manchmal Mühe, dass die anderen Kinder Dinge nicht so schnell auffassen. Das war während des Theaterprojektes kein Thema. Ob er gleich stark am Pulli gekaut hat, kann die Lehrperson nicht sagen.</p> <p>Im Unterricht ist keine Veränderung des Verhaltens in Bezug auf dieses schnelle Reden und Handeln oder das andere beschriebene Verhalten sichtbar.</p>

Tabelle 5: Luna vor dem Projekt

Luna vor dem Projekt
<p>Luna ist ein fröhliches, sozial gut integriertes Mädchen. Sie ist seit Geburt auf einem Ohr schwerhörig und bekommt daher dreimal in der Woche Unterstützung durch einen Audiopädagogen. Sie fiel in der 1. und 2. Klasse durch eine grosse Unruhe auf. Sie konnte kaum stillsitzen, ruhig arbeiten und kam zudem nicht vorwärts. Zudem hat sie oft reingeredet. Sie ermüdete auch sehr schnell. Sie fiel durch eine starke Impulsivität auf. Frau H. beschreibt dies als eine grosse Fröhlichkeit, die aber manchmal sehr anstrengend war. Die Lehrpersonen führten dies zum einen auf die Hörbeeinträchtigung zurück, zum anderen begannen sie sich zu überlegen, ob eventuell ein ADHS vorliege. Nach einer Abklärung bestätigte sich dieser Verdacht dann klar. Luna nimmt nun seit einem guten Jahr Ritalin. Frau H. beschreibt sie jetzt als viel ruhiger und konzentrierter, ein grosser Teil der Probleme ist verschwunden. Frau H. sagt, dass Luna nun fast zu brav sei durch die Medikamente und meint, dass ein Teil des fröhlichen und impulsiven Verhaltens auch wieder wünschenswert wäre. Sie denkt, dass das Theater spielen Luna gefallen und gut tun wird.</p>

Tabelle 6: Luna während und nach dem Projekt

Luna während und nach dem Projekt
<p>Lunas Verhalten in der Schule hat sich nicht gross verändert. Aber während dem Projekt machte Frau H. spannende Beobachtungen. Luna war sehr ruhig, hat zugehört, aber es war schwierig einzuschätzen, wie es ihr ging. Dann hat ihr die Theaterpädagogin gezeigt, wie sie die Rolle spielen kann. Sie hat es einmal gehört und direkt umgesetzt. Das fiel</p>

auch der Theaterpädagogin auf. Frau H. beschreibt dies so: "Die anderen trauten sich nicht oder man musste es mehrmals sagen, schau mal, du musst von dieser Seite kommen, dann musst du dich nach vorne drehen und alles, was so dazu gehört. Aber bei ihr musste man es einmal sagen und sie hat es genauso gemacht. Sie hat wirklich sehr, sehr schön gespielt." Die Lehrerin fragt sich, ob es mit der Schwerhörigkeit zu tun hat, dass Luna gewohnt ist, sehr aufmerksam zu sein. Und dass das Vorzeigen der Theaterpädagogin hilfreich war, weil das nicht übers Ohr geht. Das Mädchen ist noch gleich zurückhaltend wie vor dem Projekt. Im Unterricht ist keine Veränderung des Verhaltens sichtbar.

4.2.2 Lehrperson Frau E. - Aussagen vor und nach dem Workshop

Frau E. ist Primarlehrerin in Winterthur. Die Klasse besteht aus vier Erstklässlern und 17 Drittklässlern. Das Theaterprojekt fand von Februar bis April 2021 statt. Es war ein prozessorientiertes Projekt, eine Aufführung war nicht geplant. Die Kinder wollten jedoch gern etwas zeigen und haben dann Szenen entwickelt, welche gefilmt wurden und dann den Eltern gezeigt werden konnten. Frau E. beschreibt ebenfalls ein Mädchen und einen Jungen. Die Interviews fanden an am 3.03.21 und am 26.5.21 statt.

Tabelle 7: Mia vor dem Projekt

Mia vor dem Projekt
<p>Mia besucht die 1. Klasse. Frau E. beschreibt sie als entwicklungsverzögert. Beim Schulpsychologischen Dienst ist eine Abklärung geplant mit der Idee, dass es für Mia im nächsten Schuljahr mehr Unterstützung gibt. Mia zeigt Schwierigkeiten bei der Handlungsplanung. Das selbständige Ausführen mehrerer Arbeitsschritte ist anspruchsvoll für sie. Sie ist schnell abgelenkt. Sie beobachtet, was um sie herum vorgeht. Auch das Anfangen einer Arbeit fällt Mia schwer. Sie braucht ständig Inputs der Lehrperson und allgemein sehr enge Begleitung. Sie hat gelegentlich Unterstützung der Heilpädagogin. Was Mia sehr gut kann ist, sich Sachen zu merken. Sie bekommt mehr mit, als man es im Moment denkt und sie kann das Wissen dann später abrufen, aber nicht unbedingt in dem Moment, in dem es in der Klasse thematisiert wird. Die Lehrperson beschreibt Mia als kognitiv sehr wach, schulisch komme sie eigentlich gut mit. Was nicht klappt, sei der Bereich der Selbststeuerung. Sie ist sehr sozial und die Lehrerin denkt, dass sie sich auch in andere hineinversetzen kann. Für Mia gibt es kein spezielles Fördersetting. Da es aber in der Klasse nur vier Erstklass-Kinder sind und durch die Konstellation 1./3. Klasse zusätzlich eine Klassenassistentin da ist, gelingt es gut, dass die Gruppe eng begleitet werden kann. Für die Lehrpersonen ist es nicht ganz eindeutig, wo genau der Rückstand ist, am auffälligsten finden sie aber die Aufmerksamkeit und manchmal sei sie wie in ihrer eigenen Welt. Die vielen Eindrücke im Klassenzimmer ermüden Mia. Manchmal mag sie</p>

dann nicht mehr, dann darf sie eine zusätzliche Pause machen, indem sie etwas kneten geht oder Bilderbücher anschaut. Beim Arbeiten unterstützend ist, wenn Mia zum Beispiel Arbeitsblätter vergrößert bekommt. Da sie noch Schwierigkeiten beim Schreiben hat, auf die Linien schreiben gelingt noch gar nicht, darf sie bei den Hausaufgaben das Schreiben ersetzen durch Malen, Basteln oder Kneten von Buchstaben. Sie spricht allgemein gut auf Taktiles an. Die Lehrperson ist gespannt, wie sie mit dem offenen Setting und den vielen Eindrücken im Theaterprojekt umgehen kann.

Tabelle 8: Mia während und nach dem Projekt

Mia während und nach dem Projekt

Mia kam während des Theaterprojektes sehr gut zurecht. Sie konnte sich konzentriert an allem beteiligen, die Lehrerin sagt, dass sie immer den Fokus am richtigen Ort hatte. Die Lehrpersonen waren sehr erstaunt darüber, wie gut Mia mit den Anforderungen zurechtkam. Sie hatte auch keine Probleme, die Halbtage energetisch durchzuhalten, im Vergleich zur Schule brauchte sie keine Extra-Pausen. Übungen, in denen die Kinder auf Impulse reagieren mussten, hat sie sehr gut gemeistert. In der Szene, welche erarbeitet wurde, spielte sie ihren Part gleichwertig, sie konnte sich aber wenig Text merken. Die Kinder lösten das dann so, dass Mia nur einen Satz sprechen musste. Sie wusste, wann sie dran war. Herausfordernd war das Zuschauen, wenn die anderen Kinder spielten. Die Lehrerin führt das darauf zurück, dass Mia ein Kind ist, dass sehr viel wahrnimmt und beobachtet und dies sehr anstrengend ist für das Kind. Im Unterricht nach dem Projekt konnte die Lehrerin keine merklichen Veränderungen feststellen im Arbeitsverhalten von Mia. Sie braucht nach wie vor mehr Pausen als die anderen und ist leicht abgelenkt.

Tabelle 9: Kaspar vor dem Projekt

Kaspar vor dem Projekt

Kaspar ist ein fröhlicher, aufgestellter Drittklässler. In der Schule arbeitet er sehr motiviert mit. Er zeigt Interesse, auch am Theaterspielen, und er bastelt und baut gern. Kaspar ist darauf angewiesen, dass er oft die Bestätigung sowohl der Lehrpersonen als auch der Mitschüler*innen bekommt und holt diese auch aktiv ein. Erhält er sie nicht sofort, reagiert er frustriert. Er kann seine Leistung nicht selbst einschätzen. Es ist wichtig, dass er immer wieder betonen kann, dass seine Freunde wirklich seine Freunde sind. Manchmal fällt es ihm schwer, an eine Arbeit heranzugehen. Er sitzt dann da und träumt vor sich hin. Das zeigt sich besonders, wenn es ums Schreiben geht. Er hat eine sehr verkrampfte Schreibhaltung. Im Turnen fällt auf, dass er mit der Beweglichkeit und der Koordination Probleme hat, zum Beispiel mit dem Einteilen der Kraft. Am Anfang zeigte er grosse Probleme mit dem Thema Nähe-Distanz. Das hat sich verbessert. Er hat zwei Freunde in der Klasse. Die umarmt er gelegentlich noch sehr stark und impulsiv. Gelegentlich hat Kaspar Abrufprobleme von Wörtern. Das scheint mit epileptischen Anfällen in der frühen

Kindheit erklärbar zu sein. Er ist sehr aufmerksam und hilfsbereit, ihm ist es auch wichtig, anderen helfen zu können. Er hat viel Fantasie und erfindet gern Geschichten. Das Aufschreiben kostet ihn dann sehr viel Energie und er hat auch Ausweichstrategien. Er schafft dann ein bis zwei Sätze pro Lektion, sagt, ihm falle nichts ein und schwatzt mit den Kolleg*innen. Der Zahlenbereich liegt ihm, dort tritt das Verhalten weniger auf. Kaspar hatte bis vor kurzem Logopädie und ist angemeldet für die Psychomotorik. Da es dort momentan keinen Platz gibt, wird er voraussichtlich die Ergotherapie besuchen.

Tabelle 10: Kaspar während und nach dem Projekt

Kaspar während und nach dem Projekt

Bei Kaspar vermuteten die Lehrpersonen, dass er im Theaterprojekt sehr gut zurechtkommt, da er schon im Vorfeld immer gern Theater gespielt hat. Im Theaterprojekt konnte er sich nicht immer einlassen auf die freien Übungen. Die Lehrpersonen stellten fest, dass er stark in einer bestimmten Vorstellung verhaftet ist. Er spielt eigentlich meistens Feuerwehrmänner oder Polizisten. Seine Gruppe hat eine Szene entwickelt, welche in der Disco spielt, Kaspar war der DJ. Am Schluss brannte dann das DJ-Pult und Kaspar musste es löschen. So brachte er die Rolle des Feuerwehrmannes wieder hinein. Die Lehrerin meint, dass das auch ein Muster ist, das sie in der Schule beobachtet. Ist Kaspar unsicher, wie eine Aufgabe geht, arbeitet er lieber nicht. Er braucht die Vergewisserung der Lehrperson, dass er es richtig macht. Die Lehrerin nimmt an, dass die Rollen, welche Kaspar wählt, ihm Sicherheit geben. Interessant findet sie auch, dass es immer helfende Personen sind, die er spielt. Er hilft grundsätzlich gern. Beim Erarbeiten der Szene hatte er Mia in der Gruppe, welche ja eine Erstklässlerin ist und er hat sich sehr um sie gekümmert. Im Projekt brauchte Kaspar die Bestätigung der Lehrpersonen viel weniger, vor allem in den Übungen kaum. Als es dann um die Szenen ging, wollte er es dann sehr gut machen und holte immer wieder den Zettel, auf dem die Kinder den Text aufgeschrieben hatten und vergewisserte sich, dass er es wirklich richtig macht. Die Lehrerin meint, dass er diesen Halt brauchte, da er manchmal Probleme hat, sich Sachen zu merken. Beim Vorzeigen der Szene fragte er dann nicht nach, ob er es gut gemacht hat, der Applaus schien ihm zu reichen als Bestätigung. Die Nähe-Distanz-Thematik kam in freien Übungen im Raum wieder etwas stärker hervor. Es fiel ihm schwer, ganz bei sich zu bleiben, er fiel dadurch auf, dass er immer wieder andere Kinder berührte oder mit ihnen schwatzte, obwohl das gegen die Spielregel war. Übungen, in denen die Kinder auf Impulse reagieren mussten, hat er sehr gut gekonnt. Er fiel auch nicht durch impulsives Verhalten auf. Im Schulalltag nach dem Projekt konnte die Lehrerin keine Veränderung des beschriebenen Verhaltens feststellen.

4.2.3 Lehrperson Frau M. - Aussagen vor und nach dem Workshop

Frau M. ist Lehrerin an einer 4. Klasse in Uster. Das Theaterprojekt fand von Januar bis April 2021 statt. Sie entwickelten ein Stück mit einem von der Klasse bestimmten Thema. Das Projekt wird im September nochmals aufgenommen und noch zur Aufführung gebracht. Frau M. beschreibt einen Jungen und ein Mädchen. Die Interviews fanden am 29.01.21 und am 4.6.21 statt.

Tabelle 11: Jérôme vor dem Projekt

Jérôme vor dem Projekt
<p>Jérôme ist ein Viertklässler, der vor allem durch eine starke, motorische Unruhe auffällt. Die Lehrperson sagt "so ADHS-mässig". Er hat keine grossen Konzentrationsspannen. Er besucht seit zweieinhalb Jahren die Psychomotorik-Therapie. Er wurde im Ausland abgeklärt. Die Lehrpersonen kennen den Bericht nicht, doch es soll sich klar ergeben haben, dass es kein ADHS ist. Die Lehrpersonen sind unsicher, was das Ergebnis betrifft. Jérôme hat Probleme, sich im Unterricht zu organisieren, etwa, seine Blätter zu finden. Er wird von den Lehrpersonen oft darauf aufmerksam gemacht, dass er jetzt arbeiten oder sich hinsetzen solle. Sozial tut er sich etwas schwer. Er hat einen Freund in der Klasse. Sonst sei die Klasse einfach sehr sozial, aber er sei "keiner, um den man sich reisst" beim Zusammenarbeiten. Er zeigt im Vergleich zu der Altersgruppe noch eher kleinkindliches Verhalten. Er bindet einen grossen Anteil der Aufmerksamkeit der Lehrperson. Er interessiert sich nicht besonders für die Themen der Schule und weiss auch nicht sehr viel. Die Schwierigkeiten zeigen sich kognitiv und sozial-emotional. Die Lehrpersonen fänden es ideal, wenn er die 4. Klasse nochmals wiederholen könnte. Die Eltern sind damit nicht einverstanden.</p>

Tabelle 12: Jérôme während und nach dem Projekt

Jérôme während und nach dem Projekt
<p>Für Jérôme war das Theaterprojekt anspruchsvoll. Er hatte Mühe, sich auf die Übungen einzulassen. Zudem brauchte er jeweils nochmals eine zusätzliche Erklärung, was jetzt gemacht wird und wie. Die Lehrerin sagt, "es ist für ihn total schwierig, eine Aufgabe herauszufiltern und das zu machen." Er habe für jede Übung eine Anlaufzeit gebraucht. Grundsätzlich war das viele Spielen bereichernd für ihn, dennoch konnte er energetisch nicht durchhalten, brauchte immer wieder eine extra Pause. Es wurde auch ein Tanz eingeübt und Jérôme konnte sich die Bewegungen bis zum Schluss nicht merken. Sonst zeigt er diese Merkprobleme nicht, aber die rhythmischen Aufgaben sind anspruchsvoll. Das ist auch etwas, das in der Psychomotorik-Therapie thematisiert wird. Jérôme war während des Projektes gut in der Klasse integriert, es gab keine Situationen, in denen die Kinder es abgelehnt hätten, mit ihm zu arbeiten. Jérôme hat zurückgemeldet, dass ihm</p>

das Projekt sehr gut gefallen habe. Die Lehrerin kann keine Veränderungen im Schulalltag beobachten. Sie sagt, dass er natürlich seit dem Anfang der 4. Klasse Fortschritte gemacht habe, aber sie kann keinen direkten Zusammenhang mit dem Theaterprojekt feststellen.

Tabelle 13: Annina vor dem Projekt

Annina vor dem Projekt

Annina ist ein sozial gut integriertes, sehr sensibles Mädchen. Die Lehrperson beschreibt sie "als relativ reif fürs Alter", sehr ruhig und mit einem offenen Blick. Sie exponiert sich nicht gern. Sie nimmt alles auf, was irgendwo mitschwingt. Wenn ein Kind der Klasse Sorgen hat, ist Annina davon so betroffen, dass sie nicht mehr arbeiten kann. Sie spürt das sofort und kann sich davon nicht abgrenzen. Sie arbeitet dann unkonzentriert oder gar nicht, hängt ihren Gedanken nach. Schulisch ist Annina alters- und stufenentsprechend. Annina ist nur in Mathematik von der Heilpädagogin leicht unterstützt. Die emotionalen Momente sind herausfordernd. Die Lehrperson gibt Annina immer wieder Raum, damit sie berichten kann, was sie beschäftigt. Die Familie ist therapeutisch begleitet. Die Eltern, obwohl getrennt, engagieren sich beide für die Schule und ihr Kind. Für Annina ist die Trennung schwierig.

Tabelle 14: Annina während und nach dem Projekt

Annina während und nach dem Projekt

Annina hatte eine kleine Sprechrolle im Projekt. Das fand sie schwierig, weil sie nicht gern vor Leuten redet und sich sprechend präsentiert. Pantomimisch war sie hingegen auffallend stark. Es sei eine Freude gewesen. Annina konnte, abgesehen vom Sprechen, ganz in das Projekt eintauchen. Die Lehrerin beobachtet ein paar Veränderungen, die sie auf das Projekt zurückführt. Sie beschreibt, dass Annina jetzt, nach dem Projekt, viel besser für sich einstehen kann. Wenn sie eine Ungerechtigkeit erlebt, möchte sie das sofort geklärt haben. Ausserdem könne sich das Mädchen nun viel besser fokussieren. Der Lehrerin ist auch aufgefallen, dass Annina nicht mehr weint, wenn Probleme auftauchen, was sie vor dem Projekt öfters getan hat. Die Lehrerin vermutet, dass während des Projektes etwas passiert ist, das Annina hilft, emotionale Dinge besser zu verarbeiten.

4.3 Auswertung der Fragebogen ESG 6-10

Ich habe die Lehrpersonen gebeten, mir einen einfachen Fragebogen zu den Exekutiven Funktionen beziehungsweise der Selbststeuerung auszufüllen, den ESG 6-10 (Anhang 10.5). Die Idee war, dass sie den Bogen zweimal ausfüllen, einmal vor und einmal nach dem Projekt. Das wurde nur zum Teil so gemacht.

Der Fragebogen ist als kostenloser Download erhältlich beim Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen (Georg & Hille, o.A.), ebenso wie die Instruktion zum Fragebogen. Der Fragebogen enthält eine Einteilung in sieben Schritten von "stimmt nicht" bis "stimmt immer". Jeder Kategorie ist eine Punktzahl zugeteilt. Die Gesamtzahl aller Punkte geteilt durch die Anzahl beantworteter Fragen (mind. 16, max. 18) ergibt einen Mittelwert. Mit der untenstehenden Tabelle lässt sich die Zahl dann einordnen. Die Zahlen zeigen den Normbereich, die Zahlen in Klammern die schwächsten 25 % des Jahrgangs.

	Vorklasse Jungen	Vorklasse Mädchen	Klasse 1/2 Jungen	Klasse 1/2 Mädchen	Klasse 3/4 Jungen	Klasse 3/4 Mädchen
Gesamtskala	3,5 (2,3)	4,1 (3,4)	4,6 (3,5)	5,2 (4,6)	4,7 (3,8)	5,3 (4,5)
Kognitive SS	3,5 (2,5)	3,9 (3,1)	4,5 (3,3)	5,1 (4,3)	4,6 (3,6)	5,0 (4,1)
Soziale SS	3,6 (2,6)	4,6 (3,8)	5,0 (3,6)	5,6 (5,0)	5,0 (4,4)	5,9 (5,4)

Abbildung 7: Auswertungsskala ESG 6-10

4.3.1 Fragebogen Kinder Frau H.

Frau H. hat den Fragebogen für jedes Kind einmal ausgefüllt, am 8. April, nach dem Projekt.

Abbildung 8: Auswertung ESG 6-10 Hannes

Abbildung 9: Auswertung ESG 6-10 Luna

4.3.2 Fragebogen Kinder Frau E.

Frau E. hat den Fragebogen vor und nach dem Theaterprojekt ausgefüllt. Einmal am 4. März, das zweite Mal am 26. Mai.

Abbildung 10: Auswertung ESG 6-10 Mia

Abbildung 11: Auswertung ESG 6-10 Kaspar

4.3.3 Fragebogen Kinder Frau M.

Frau M. hat den Fragebogen einmal ausgefüllt, am 10. Mai, nach dem Theaterprojekt.

Abbildung 12: Auswertung ESG 6-10 Jérôme

Abbildung 13: Auswertung ESG 6-10 Annina

4.4 Auswertung der schriftlichen Befragung

Die Befragung wurde online und anonym im Zeitraum Januar 2021 bis April 2021 durchgeführt. Sie wurde von 27 Lehrpersonen besucht, ausgefüllt wurde sie von 9 Personen. Ich vermute, dass die geringe Zahl der Teilnehmer*innen zum einen damit zu tun hat, dass das Thema zu wenig bekannt ist, zum anderen damit, dass die Projekte schon eine Zeitlang her sind und sich die Lehrpersonen gar nicht mehr an einzelne Kinder vor und nach dem Projekt erinnern. Dreiviertel der Befragten brauchten zwischen zwei und maximal zehn Minuten für das Ausfüllen des Fragebogens, daher denke ich nicht, dass der Zeitaufwand eine Rolle gespielt hat. Die Lehrpersonen, die ich interviewt habe, nahmen nicht teil, damit sie die Kinder, welche sie beobachteten, unbeeinflusst von Hypothesen anderer Lehrpersonen beschreiben konnten.

Abbildung 14: Besucherzahlen Umfrage

Von den befragten Lehrpersonen arbeiten drei in der Unterstufe, zwei in der Mittelstufe und vier in der Sekundarstufe. Alle haben in den letzten 4 Jahren Theaterprojekte durchgeführt, 8 von 9 schlossen mit einer Aufführung ab.

Der Begriff der exekutiven Funktionen war knapp 89 % der Befragten bekannt oder ein wenig bekannt. In allen Klassen waren Kinder zu finden mit Thematiken in den Exekutiven Funktionen. Abbildung 15 zeigt, welche die meistgenannten Probleme waren. Es fällt auf, dass vier Themen von mehr als der Hälfte der Befragten genannt wurden:

- Konzentrationsprobleme
- Schwierigkeiten, sich auf neue Situationen einzulassen
- Probleme, mit der Arbeit sofort zu beginnen
- Vergessen oft Material und sind allgemein schlecht organisiert

Abbildung 15: Die meistgenannten Probleme mit Exekutiven Funktionen

Auf die Frage, ob die Probleme während des Theaterspielens auch auftraten, antworteten 6 von 9 Personen mit "seltener" oder "überhaupt nicht". Drei stellten keine Veränderung fest. Auf die Frage, ob die Probleme in der Schule im ersten Monat unverändert oder verbessert auftraten, antworteten 4 mit "unverändert", 3 mit "schwächer" und 2 gaben keine Antwort.

Auf die Frage, wie sich die Probleme ein halbes Jahr nach dem Projekt zeigten, antworteten die Befragten folgendermassen (Abb. 16):

10. Wie traten die Probleme ein halbes Jahr nach dem Theaterprojekt auf?

Einzelwahl, geantwortet 9x, unbeantwortet 0x

Abbildung 16: Ein halbes Jahr nach dem Projekt

Wie man in der Grafik sieht, beobachtete eine Person eine deutliche Verbesserung nach einem halben Jahr, zwei stellten eine Abschwächung fest. Die Folgefrage lautete, worauf die Lehrpersonen diese Veränderung zurückführen. Ich erhielt folgende Hypothesen für positive oder leicht positive Veränderungen:

- Gemeinschaftserlebnis, Mut, Freude am Theater, Auftrittskompetenz
- Theaterspielen hilft, das Selbstvertrauen zu stärken und persönliche Sicherheit zu gewinnen.
- Regelmässige Auseinandersetzung, Auftrittskompetenz, Sicherheit gewonnen.

Zwei Lehrpersonen differenzierten ihre Antworten in Bezug dazu, dass sie keine Veränderungen feststellten:

- Der Schüler hat sich nicht aufs Theaterprojekt eingelassen und hat am Schluss auch nicht an den Aufführungen teilgenommen. Es war aber ein sehr besonderer Fall mit einer komplexen Krankheitsgeschichte. Alle anderen SuS haben sehr von dem Theater profitiert und dies auch bei der Evaluation am Ende der 3. Sek nochmals bestätigt.
- Die Probleme mit den EF bei den betreffenden Kindern waren sehr ausgeprägt. Ich denke, dass die betreffenden Kinder externe fachliche Unterstützung brauchen, um diese Probleme zu verringern. Die Schule allein ist damit überfordert. Ebenso müsste auch mit den Eltern intensiv gearbeitet werden, was wiederum die Möglichkeiten der Schule sprengen würde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es ein paar positive, aber keine eindeutigen Tendenzen für einen positiven Einfluss des Theaterspielens auf die exekutiven Funktionen

gibt. Um ein differenzierteres Bild zu erhalten, müsste die Zahl der Befragten jedoch deutlich höher sein.

4.5 Reflexion der Forschungsmethodik

Da sehr wenige Arbeiten zu finden waren, die exakt das Gleiche untersuchten, war es zum einen nötig, den Forschungsstand zu beleuchten, zum anderen musste darauf verzichtet werden, Studien zu vergleichen und es entstand eine Sammlung an Berichten, Studien und anderen Texten, die sich mit der Wirksamkeit ästhetischer Bildung, dem Transfer in den Schulalltag und übergeordneten Kompetenzen befassen, die nur zum Teil direkt mit exekutiven Funktionen zu tun haben. Die Texte zeigen, wie komplex Wirksamkeitsforschung in der ästhetischen Bildung ist. Es liegen keine Instrumente, wie etwa Tests, zur Kombination von Exekutiven Funktionen und ästhetischen Erfahrungen vor.

Die Ursprungsidee zur Erhebung von eigenen Daten im Frühjahr 2020 war, Klassen zu besuchen, welche Theaterprojekte durchführen und ausgewählte Kinder zu beobachten vor, während und nach dem Theaterprojekt. Die Corona-Pandemie verunmöglichte dies. Daher entwickelte sich dann das Vorhaben, Fachpersonen aus der Praxis als Expert*innen hinzuzuziehen. Im Kontakt mit Fachstellen in Winterthur und Zürich stellte sich heraus, dass relativ wenig Projekte durchgeführt werden, und es erwies sich als anspruchsvoll, Lehrpersonen zu finden, die bereit waren mitzumachen. Von der Idee, vor allem Mittelstufenklassen zu betrachten, wurde abgewichen, weil die Lehrpersonen, welche sich bereit erklärten, sich befragen zu lassen, alle 1., 3. und 4. Klassen unterrichten. Die Auswahl der Kinder lag ganz bei den Lehrpersonen, als Ausgangspunkt hatten sie lediglich die schriftliche Zusammenfassung zu den exekutiven Funktionen (Anhang 10.2) und die Fex Broschüre (Walk, Evers, Spitzer, 2017). Da im Vorfeld nicht erfasst wurde, in welchen Teilgebieten der Exekutiven Funktionen die Kinder genau Auffälligkeiten zeigen, war die Auswahl der Lehrpersonen eine ganz persönliche. Durch eine Vorerfassung der Autorin hätte diese Auswahl eventuell Kinder gezeigt, welche ähnliche Probleme aufweisen. Es stellte sich grundsätzlich die Frage, in welcher Weise und wie viele Daten überhaupt erhoben werden können. Und wie vergleichbar sie am Schluss wären, da zum Beispiel jedes Projekt thematisch eine andere Ausgangslage hatte.

Eine grössere Anzahl von Stimmen, sowohl in den Interviews als auch in der schriftlichen Befragung, wäre wünschenswert gewesen, um eine verlässlichere Aussage machen zu können. Interessant wäre es auch gewesen, eine weitere Person zu befragen, welche die gleichen Kinder beobachtet, zum Beispiel eine Stellenpartnerin oder eine heilpädagogische Fachperson. Dazu hätten die Personen systematisch beobachten können, z.B. mit standardisierten Beobachtungsbögen. Da die Ergebnisse aus der Literatur zeigen, dass sowohl die Dauer, die Häufigkeit und die Art des Projektes eine Rolle spielen, sind die

Projekte und ihre Transferwirkung nicht wirklich vergleichbar. Daher könnte ein Ansatz sein, dass man über längere Zeit ein Projekt begleitet, das mehrmals mit dem gleichen Thema durchgeführt wird. Es könnte auch spannend sein, mit den Kindern direkt zu sprechen und eigene Beobachtungen zu sammeln. Insgesamt war es anspruchsvoll, geeignete Methoden auszuwählen im Spannungsfeld von Machbarkeit und konkreter Hinführung zur Beantwortung der Fragestellung.

5 Diskussion

5.1 Diskussion der Ergebnisse aus der Literaturrecherche

Die Ausgangsfrage dieser Arbeit war, ob theaterpädagogische Projekte die exekutiven Funktionen günstig beeinflussen. Das lässt sich nach dem Studium der Fachliteratur nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantworten. Zum einen gibt es Ansätze, die in eine positive Richtung weisen, zum Beispiel in der Studie von Posner et al. in Bezug auf die Aufmerksamkeitsbereitschaft. Dies aber nur, falls eine grundsätzliche Offenheit der Kinder für die auszuübenden Künste bestehe. Dann gibt es Kritiker*innen, die ganz davon abraten, zu versuchen, die Wirksamkeit von Theater zu beweisen, weil es ein viel zu komplexes Feld sei oder gar die Bedeutung der Kunst abwerte. In einem kritischen Artikel zur Transferforschung von Pogrebin, der am 4. August 2007 in der Zeitung The New York Times erschien, warnt die Transferforscherin Winner sogar vor der Legitimation des Kunstunterrichts allein durch instrumentelle Zielbestimmungen: "These instrumental arguments are going to doom the arts to failure, because any superintendent is going to say, 'If the only reason I'm having art is to improve math, let's just have more math.'" (Winner, in Pogrebin, 2007). Die Frage, die sich zudem stellt, ist, wem die Forschung nützt. Geht es darum, Gelder zu generieren, das Unterrichtsfach Darstellendes Spiel in der Studententafel zu verankern oder darum, ein funktionierendes Förderprogramm zu entwickeln? Fink, Hill, Reinwand und Wenzlik (2010) sagen zum Beispiel, dass Transferforschung sich vom einzelnen Individuum abwendet, und stellen die Frage, "welche Kompetenzsteigerungen bei bestimmten Massnahmen im Mittel zu erwarten sind. Mit den Ergebnissen der Transferforschung wird versucht, Legitimation für Kulturelle Bildung zu erzielen, indem auf Kompetenzsteigerungen verwiesen wird, die allgemein als bedeutsam und über den Bereich der Künste hinausweisend betrachtet werden" (Fink, Hill, Reinwand & Wenzlik, 2010, S. 8).

Mein Anliegen ist ganz klar, dass es um das Förderprogramm gehen muss. Aber warum gerade mit Theater, darf man sich fragen. Es liegen doch schon gute Studien vor zu den exekutiven Funktionen und der wirksamen Förderung durch kognitive Übungen, Sport, Achtsamkeitstraining oder Musik. Aus der Forschung kann ich keine klare Antwort ableiten.

Aber es bildet sich eine neue Hypothese. Wenn Theater spielen sowohl den Körper als auch die Wahrnehmung/Achtsamkeit unterstützt, eine Auseinandersetzung mit Emotionen und Impulsen ist, fördert dann diese Arbeit Kinder nicht ganzheitlich? Viele Programme zur Förderung der Exekutiven Funktionen arbeiten mit Spielen (Walk, Evers 2013 oder Brunsting, 2011). In einem Überblick über die Entwicklung der Exekutiven Funktionen des Center on the Developing Child, verfasst von Bowne (2016), kommen in jeder Phase viele Spiele vor. Vom Rollenspiel über Regelspiele bis zu Theater (erst im Jugendalter). "Theater – Eine Aufführung wird sorgfältig choreografiert und verlangt von allen Beteiligten auf und hinter der Bühne, ihre Aufgaben im Gedächtnis zu behalten, auf den zeitlichen Ablauf zu achten und ihr Verhalten zu kontrollieren. Bei den Schauspielern, die ihren Text und die Handlungen ihrer Rolle lernen müssen, sind Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis stark gefordert " (Browne, 2016, S. 316). Also scheint Spielen in jeder Form zu wirken? Wie unter 4.1.10 beschrieben, braucht es eine Verbindung von kognitiven Herausforderungen und der Tätigkeit, die man verrichtet. Zudem stellt sich bei den meisten der vorgestellten Studien und Berichten die Frage nach dem Transfer in den Unterrichtsalltag. Wie schon zu lesen war, scheint das Üben rund um die Exekutiven Funktionen nur nachhaltig zu funktionieren, wenn es mehrmals täglich und im Alltagskontext geschieht. Was könnte das also für die Theaterpädagogik heissen? Es müsste regelmässig Theater gespielt werden. Einzelne Formen müssten dann auch in den Unterricht einfließen. Das bedingt eine gute Vorbildung der Lehrpersonen. Das Programm des Trainings müsste sehr genau geplant werden und die Frage nach einer Aufführung geklärt werden. Meiner persönlichen Berufserfahrung als Theaterpädagogin nach konzentriert eine Aufführung, auch wenn sie nur klein ist, das Interesse der Kinder stärker, als wenn einfach nur improvisiert und gespielt wird ohne Ziel. Das kann damit zu tun haben, dass Theaterpädagogik eben eine Kunstform vermittelt. So wie im Bildnerischen Gestalten am Ende des Prozesses ein Bild entsteht, entsteht beim Theater spielen eine Form von Präsentation. Wäre dies nicht so, wäre man dann schon eher bei Theaterformen, die hauptsächlich persönlichkeits- und gruppenbildende Ziele verfolgen (Kap. 2.7.2).

5.2 Diskussion der Ergebnisse aus den Interviews

Wie bei den Theaterschaffenden besteht auch bei den Lehrpersonen eine gewisse Wirksamkeitsüberzeugung, was Theater betrifft. In allen drei Interviews wurde gesagt, dass es den Kindern einfach guttut, dass solche Projekte sinnvoll sind und dass die Lehrpersonen solche Ereignisse immer wieder gern planen.

Frau H. fand zudem, dass folgende Kompetenzen geübt werden mit dem Theater spielen: laut reden, selbstbewusst hinstehen, verantwortlich sein für sein Handeln und das Gelingen

einer Szene, aufmerksam sein auf sich und die anderen, die Rolle richtig spielen. Hannes konnte mit Hilfe von Bewegungen sein Sprechtempo anpassen, Luna konnte Handlungsanweisungen sofort umsetzen.

Frau E. denkt, dass es vor allem die Wahrnehmung und die Präsenz fördert. Sie vermutet, dass, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken, regelmässig geübt werden müsste, sie findet vor allem Bewusstseitsübungen spannend, in denen die Kinder auf sich und andere achten müssen, in denen es darum geht, Stimmungen wahrzunehmen. Ihre Kollegin und sie haben sich vorgenommen, solche Übungen häufiger in den Unterricht einzubauen. Als Beispiel nennt sie das Spiel "Klatschkreis". Dabei stehen die Kinder im Kreis. Ein Kind beginnt und klatscht dem Kind neben sich zu. Das Klatschen geht, möglichst ohne Unterbruch, im Kreis herum. Die Kinder dürfen aber auch nicht zu früh weitergeben. Frau E. gefällt dieses Spiel, weil die Kinder wach und präsent sein müssen und den Fokus auf einer Sache haben. Kaspar konnte seine Hilfsbereitschaft zeigen und Mia konnte die Tage gleichberechtigt ohne Extrapausen erleben.

Frau M. findet, dass die Klasse jetzt einen besseren Zusammenhalt hat und viel hilfsbereiter ist einander gegenüber als vor dem Projekt. Bei Jérôme erlebt sie keine Veränderungen oder gar Verbesserungen. Bei ihm sind die koordinativen Probleme sogar stärker zum Ausdruck gekommen. Bei Annina entdeckte sie, dass das Mädchen eine Stärke hat im pantomimischen Ausdruck. Dort hatte sie keine Probleme, vor allen mutig zu spielen. Vor anderen zu sprechen fiel und fällt ihr jedoch immer noch schwer. Frau M. führt die emotionale Stabilisierung, dass Annina nicht mehr weint im Schulalltag, auf das Projekt zurück. Ebenso das Steigern des Selbstwertes. Das Mädchen steht mehr für sich und ihre Anliegen ein. Frau M. kann aber nicht genau sagen, aufgrund welcher Aspekte des Projektes dies so ist.

Was sich auch zeigte, war, dass alle Projekte sehr verschieden angelegt waren. Die Klasse von Frau H. hat nach einem vorgegebenen Stück gearbeitet mit fest zugeteilten Rollen. Die Klasse von Frau E. hat prozessorientiert gearbeitet und die Klasse von Frau M. hat ein Stück entwickelt aufgrund eines von den Kindern vorherbestimmten Themas. Daher ist schon auf dieser Ebene ein Vergleich dessen, was gelernt werden kann, kaum vergleichbar. Darauf wies auch Rittelmeyer (2016) hin, "dass wir in der Wirkungsforschung zunächst phänomenologische Analysen der potentiellen Bildungsgehalte künstlerischer Tätigkeiten benötigen – ich möchte sie bildungstheoretische Strukturanalysen nennen" (Rittelmeyer, 2016, S. 27). Es soll also bei Forschungsdesigns darauf geachtet werden, was in den Projekten genau gearbeitet wird, welche Kompetenzen bei den Kindern gefragt sind und gefördert werden durch die jeweilige Auseinandersetzung mit Kunst.

Aus den Kinderbeobachtungen liessen sich keine nachweisbaren Veränderungen in Bezug zu den Exekutiven Funktionen im Unterricht feststellen. Einigen Kindern gelang es, während des Projektes gewisses Verhalten zu verändern, als Beispiel Mia, der es plötzlich gelang, einen ganzen Vormittag fokussiert zu arbeiten oder Kaspar, der kaum Bestätigung von aussen brauchte. Hannes, schaffte es, in einem der Situation angemessen Tempo zu sprechen. Luna war äusserst aufmerksam, konnte die Aufgaben schnell umsetzen und spielte genau und sicher. Jérôme zeigte die gleichen Schwierigkeiten wie in der Klasse, zum Teil sogar stärker. Lediglich bei Annina führt die Lehrerin gewisse Veränderungen auf das Projekt zurück.

5.3 Diskussion der Ergebnisse der Fragebogen ESG 6-10

Leider hat nur eine Lehrperson die Bögen zweimal ausgefüllt, von den anderen habe ich den Bogen einmal bekommen. Ich habe das im Informationsbrief zwar kommuniziert (Anhang 10.1) und auch per Mail nach den ersten Interviews nachgefragt, aber eventuell war ich da zu wenig hartnäckig. Ich habe dennoch alle Fragebögen ausgewertet, auch wenn sie mir kein Vorher/Nachher abbilden, mit Ausnahme von denjenigen von Frau E. Ich habe sie auch verglichen mit den Berichten aus den Interviews. Ich habe zuerst die Differenzpunkte aus dem Fragebogen errechnet. Ich zeige dies in einer Tabelle, indem ich die jeweilige Differenz (+/-) notiere.

5.3.1 Ergebnisse Hannes und Luna nach dem Projekt

Bei den Schüler*innen von Frau H. zeigten sich folgende Abweichungen vom Normwert:

Tabelle 15: Abweichung von der Norm Hannes und Luna

	gesamt	kognitiv	sozial
Hannes	+ 1.5	+ 2.1	0
Luna	- 0.2	- 0.3	+ 0.1

Es fällt auf, dass Hannes gesamthaft und kognitiv über der Norm liegt, was sich mit der Beobachtung der Lehrperson deckt, dass er kognitiv sehr stark ist. Die beschriebenen Besonderheiten wie das schnelle Tempo beim Arbeiten und Sprechen, das schnelle Weinen oder auch das schlecht Verlieren können, zeigt sich im Fragebogen nicht.

Bei Luna gibt es eine leicht negative Tendenz im Gesamtergebnis und in der kognitiven Selbstregulierung. Da es keinen Vergleichsfragebogen vor dem Projekt gibt, lassen diese Ergebnisse keine Aussage über Veränderungen der Exekutiven Funktionen durch das Theaterprojekt zu.

5.3.2 Ergebnisse Mia und Kaspar vor und nach dem Projekt

Bei den Schüler*innen von Frau E. zeigen sich folgende Abweichungen vom Normwert:

Tabelle 16: Abweichung von der Norm Mia und Kaspar

	gesamt vor	gesamt nach P	kognitiv vor P.	kognitiv nach P.	sozial vor P:	sozial nach P:
Mia	- 2.6	- 2.1	- 3.1	- 2.9	- 1.4	- 0.2
Kaspar	- 0.1	- 0.2	- 0.4	- 0.5	+ 0.6	+ 0.6

Auffallend ist, dass Mia deutlich in die Gruppe der 25 % der schwächsten Kinder gehört (s. Abb. 7). Die Lehrperson hat die Vermutung geäußert, dass das Mädchen entwicklungsverzögert ist. Da die Selbststeuerung und die Exekutiven Funktionen auch mit der Hirnreifung zusammenhängen, könnte dies die Ergebnisse erklären. Es lässt sich jedoch auch eine Verringerung des Differenzwertes nach dem Projekt feststellen, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass Mia von der Theaterarbeit profitiert hat. Bei Kaspar haben sich die leicht negativen Tendenzen im Gesamtergebnis und im kognitiven Bereich leicht verstärkt. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er im Theaterprojekt manchmal überfordert war mit dem offenen Setting. Es ist möglich, dass er in einem stärker geführten Projekt Fortschritte erzielen würde, wenn sein Bedürfnis nach Sicherheit stärker einbezogen würde. Es zeigt sich in den Ergebnissen auch, dass er sozial stark ist, was die Exekutiven Funktionen betrifft, was sowohl im Alltag als auch im Theaterprojekt durch seine grosse Hilfsbereitschaft deutlich wird.

5.3.3 Ergebnisse Jérôme und Annina nach dem Projekt

Bei den Schüler*innen von Frau E. zeigen sich folgende Abweichungen vom Normwert:

Tabelle 17: Abweichung von der Norm Jérôme und Annina

	gesamt	kognitiv	sozial
Jérôme	- 3	- 3.1	- 2.6
Annina	+ 0.8	+ 0.8	+ 1.1

Jérômes Ergebnisse weichen stark vom Normwert ab. Er gehört zwar noch nicht zu den schwächsten 25 % (s. Abb. 7), dennoch kann ein Förderbedarf in allen Bereichen der Exekutiven Funktionen aus den Ergebnissen abgelesen werden. Annina ist überall über dem Normwert. Der manchmal anspruchsvolle Umgang mit den eigenen Emotionen und denjenigen der anderen Kinder zeigt sich im Fragebogen nicht. Es wäre interessant gewesen, wie die Lehrperson das Mädchen vor dem Projekt eingeschätzt hat. Auch hier lassen die Ergebnisse des Fragebogens keine Schlüsse auf das Vorher-Nachher zu.

5.4 Diskussion der Ergebnisse der schriftlichen Befragung

Es war sehr schade, dass nicht mehr Menschen die Umfrage beantwortet haben. Die Ergebnisse sind meiner Meinung nach darum wie Einzelstimmen zu werten, es lassen sich bei der geringen Anzahl von 9 Teilnehmenden keine Tendenzen ablesen. Interessant war, dass dem Theaterspielen eine gewisse Wirkung zugeschrieben wurde in den Bereichen Selbstvertrauen, Auftrittskompetenz, Motivation und Mut. Eine Person sagte, dass die auffälligen Kinder ihre Rolle, die sie sonst im Klassenverband haben, verändern konnten und dass auch die Lehrperson selbst merkte, dass sie ein festgefahreneres Bild dieser Kinder hat. Ein direkter Bezug zu nachhaltigen Veränderungen in den exekutiven Funktionen war nicht feststellbar.

5.5 Beantwortung der Fragestellung

Die Ausgangsfrage war, ob eine mögliche Wirksamkeit kunstorientierter Theaterprojekte auf das Fördern der Exekutiven Funktionen nachgewiesen werden kann. Weder aus der Theorie noch aus den Umfragen oder Interviews liessen sich eindeutige Antworten finden. Es gibt Tendenzen, die darauf hinweisen, dass ein Einfluss vorhanden sein könnte, zum Beispiel in der Studie von Stern et al. (2017) zu Tanz und Bewegungstheater, dort vor allem der Bereich der Emotionen. Auch der Effekt von Körperarbeit wird dort untersucht. Es gibt umfassende Studien, auf die ich hier nicht weiter eingehe, welche sich mit der Wirkung von Bewegung, Sport und kognitivem Training auf die Exekutiven Funktionen befassen. Kubesch und Walk (2009) vermuten, dass eine Kombination von beidem die grösste Wirkung erzielt. Wenn man nun auf das Theaterspiel schaut, könnte man annehmen, dass die Verbindung von solch vielfältigen Kompetenzen wie Körper- und Wahrnehmungstraining, Aufmerksamkeit und Konzentration, Steuern von Impulsen, Raumorientierung, Sprache und Präsenz einen ähnlichen oder sogar stärkeren Effekt hervorruft.

Meine Schlussfolgerung: Theater als Einzelerlebnis entfaltet kaum eine anhaltende Wirkung auf die Exekutiven Funktionen. Wie bei allen Arten von Trainings (zu den EF, zu Bewegung oder Achtsamkeit) geht es nur mit Üben und durch regelmässiges Einsetzen dieses Mittels. Und, um nochmals Rellstab (1993) zu zitieren, geht es auch darum, das Vorgehen in einem Theaterprojekt differenziert auszuwählen. Da zeigt sich meiner Meinung nach gewisse Parallelen zwischen dem Praktiker Rellstab und dem Wissenschaftler Rittelmeyer (2016), der wiederholt darauf hinweist, dass die Komplexität der künstlerischen Arbeit sehr genau analysiert werden muss, um zu wissen, was genau erforscht werden soll (Kap. 5.2). Nun also nochmals Rellstab (1993):

"Differenziertes Vorgehen unterscheidet:

- Anwärmen, Bewegungs-, Atem-Stimmübungen, Sprechen, Artikulation

- Bewegungsspiele, Kontaktspiele, Spannung - Entspannung
- Wahrnehmen, sich, Raum, Andere. Mit allen Sinnen, unbewegt -handelnd. Aussen - Innen.
- Vorstellungsübungen: Gegenstände, Räume, Handlungen, Haltungen, Stimmungen, Bewegungen, Geräusche...
- Erinnerungsübungen, Beobachtungen wiedergeben, Menschen, Tiere.
- Einzel-Paar-Gruppe. Bilden und Trennen von Gruppen, Begegnung und Abschied. Gegensätze, Impulse einer - alle.
- Szenen bilden aus: Erinnerungen, Beobachtungen, Geschichten, Zeitungsnachrichten, Witzen.
- Spiel mit Formen: Masken, Tüchern. Tanz und Musik. Improvisiertes Schlagzeug, Steine, Hölzer.
- Dramatisieren von Erzählungen, Gedichten, Märchen, Sagen.
- Geschichtliche Ereignisse oder Zustände darstellen (...).
- Themen darstellen: krank, Spital, die Alten, die neue Schülerin, behindert sein.
- Spiel mit technischen Mitteln: Tonband. Foto, Video, Film". (Rellstab, 1993, S. 13)

5.6 Reflexion des Prozesses

Als ich im April die Skizze für meine Masterarbeit einreichte, schrieb ich, dass ich verschiedene Klassen erfassen möchte, um dann die Kinder auszuwählen, welche Förderbedarf bei den Exekutiven Funktionen aufweisen. Ich wollte zudem ein Trainingsprogramm erarbeiten und mit Klassen ausprobieren. Danach wollte ich das Vorher-Nachher bei den gewählten Kindern abbilden. Von diesem Vorgehen wich ich dann relativ schnell ab. Zum einen, weil die Corona-Situation es nicht erlaubte, in viele verschiedene Schulhäuser zu gehen, zum anderen, weil ich merkte, dass ich zuerst mein Hintergrundwissen zum Forschungsstand und zu Forschungstechniken erweitern muss, bevor ich überhaupt daran denken kann, ein fundiertes Trainingsprogramm zu erarbeiten. Im Lauf der Auseinandersetzung mit dem Thema erwies sich dann, dass sehr viele Faktoren eine Rolle spielen, wenn es darum geht, vergleichbare Ergebnisse innerhalb einer Studie zu erzielen. Daher entschied ich mich dann, die Literaturrecherche mehr in den Fokus zu rücken.

In der Disposition hatte dann die Literatur bereits einen grösseren Stellenwert, das Entwickeln eines Modellprogramms war jedoch immer noch ein wichtiger Inhalt. Im Kontakt mit den theaterpädagogischen Fachstellen stellte ich fest, dass es im Kanton Zürich wenig Klassen gibt, die bereit sind, in der Corona-Zeit ein Projekt durchzuführen. Darum, und aus den oben bereits genannten Gründen, verabschiedete ich mich davon, selbst einen praktischen Teil durchzuführen. Hingegen entstand die Idee, Lehrpersonen einzubeziehen,

welche ein Theaterprojekt mit professionellen Theaterschaffenden geplant hatten und so die Ressource des vorhandenen Fachwissens zu nutzen. So entstand die Idee der Interviews, der Kinderportraits und der schriftlichen Befragung. Zu dieser Zeit dachte ich, dass es besser wäre, nur einen Teilbereich der Exekutiven Funktionen ins Zentrum zu rücken, die Inhibition. In der Auseinandersetzung mit der Literatur und den gewählten Studien und Berichten fand ich dies dann aber zu wenig ergiebig, da dieser Teilaspekt selten losgelöst betrachtet wurde. Daher betrachtete ich dann wieder alle Aspekte, die den Exekutiven Funktionen zugeordnet werden. Im Nachhinein denke ich, dass es differenzierter gewesen wäre, wenn die Lehrpersonen die Fragebögen für mehrere Kinder oder sogar für die ganze Klasse ausgefüllt hätten, damit ich dann mit ihnen hätte diskutieren können, welche Kinder beobachtet werden. Auch ein Test zu den Exekutiven Funktionen wäre eine Möglichkeit gewesen, dafür wäre es sinnvoll gewesen die Heilpädagog*innen mit ins Boot zu nehmen. Im Nachhinein würde ich die heilpädagogischen Fachpersonen auf jeden Fall auf verschiedenen Ebenen stärker einbeziehen, weil ich annehme, dass diese nochmals einen anderen Blick auf eine Klasse und die Förderkinder mitbringen. Ich habe dies den Lehrpersonen zwar vorgeschlagen, aber nicht explizit ins Setting eingeplant oder darauf bestanden. Da es lange dauerte, bis im Dezember 2020, bis ich überhaupt Lehrpersonen gefunden hatte, die bereit waren, mitzumachen, fiel das dann aus zeitlichen Gründen weg. Die Theaterpädagog*innen habe ich bewusst nicht mit einbezogen, da ich den Transfer in den Schulalltag untersuchen wollte. Auch Interviews mit den Kindern vor und nach dem Projekt wären spannend gewesen.

Aufgrund dieses Entstehungsweges und auch, weil das Thema noch nicht breit erforscht worden ist, bildet diese Arbeit einen Erkenntnisstand ab, könnte allenfalls einen Ausgangspunkt aufzeigen für weitere Forschungsprojekte, weist aber der Diskussion keine neuen, wissenschaftlichen Fakten hinzu. Am Anfang der Arbeit hatte ich die zwei Themen Theaterpädagogik und Exekutive Funktionen vor mir, bei denen ich noch keine Verbindung kannte, aber eine vermutete. Im Lauf des Lesens und Schreibens haben sich immer mehr Berührungspunkte ergeben, was sehr spannend und interessant war. Ich habe sowohl als Heilpädagogin als auch als Theaterpädagogin viel neues Wissen erwerben können.

5.7 Relevanz für die heilpädagogische Berufspraxis

Auffallend während meiner Recherche war, dass es in einigen Studien bessere Befunde gab für Kinder, die schon einige Probleme aufwiesen. Als Beispiel der Studienvergleich im Bereich Achtsamkeitstraining von Jansen, Schulz und Nottberg (2016), welcher Hinweise darauf gibt, dass die Trainings speziell für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen bedeutsam sein könnten oder die Studie zu Tanz und Bewegungstheater von Stern et al. (2017), welche bessere Ergebnisse für Kinder zeigten, welche Themen im Bereich der

Emotionskontrolle hatten. Da viele Heilpädagoginnen und Heilpädagogen oft mit Kindern zu tun haben mit Aufmerksamkeits- und Fokussierungsthemen, mit schwachen Arbeitsgedächtnisleistungen oder fehlender Impulskontrolle, könnten diese Schülerinnen und Schüler also besonders von solchen Trainings profitieren. Dabei ist es, man kann es nicht genug betonen, wichtig, dass diese Übungssequenzen regelmässig stattfinden. Brunsting (2011) fasst das zusammen unter den Stichworten 'Übung macht den Meister' und 'lernen, sich anzustrengen'. Noch ein Wort zum Spiel: Das Spiel, in jeder Form, gehört untrennbar zur heilpädagogischen Praxis, seien es Rollenspiele, Regelspiele, Lernspiele oder eben auch Wahrnehmungs-, Achtsamkeits- und Improvisationsspiele.

6 Ausblick

6.1 Welche Forschung braucht die Kunst?

Es wurde nun ein paar Mal erwähnt, dass viele Künstler*innen Wirksamkeitsforschung für unnötig oder sogar gefährlich ansehen, da es bei der Vermittlung von Kunst im Kern um ein ästhetisches Erleben geht. Henschel und Hilliger (2016) kritisieren Aussagen, die bereits eine Lernerfahrung voraussetzen, scharf. Sie möchten ästhetische Bildung nicht so verstanden haben, dass die theatralen Mittel lediglich als Arbeitsform zur Wissensvermittlung eingesetzt werden. "Das entspricht dem Modell der formalen Bildung. „Theater probieren“ knüpft demgegenüber die Didaktik des Fachs „Theater“ an die Kunstform Theater, versteht also die Rede von den „ästhetischen Schulfächern“, im engeren Sinne des Begriffs „Ästhetik“, als auf Künste bezogene Fächer" (Henschel & Hilliger, 2016). Sting (2017) zitiert den britischen Applied-Theatre-Forscher James Thompson, der viele Jahre Theaterprojekte in Krisengebieten untersuchte. Dieser schlug vor, dass man die ästhetische Praxis nicht primär auf 'effects', also Lernziele und Wirkung ausrichtet, sondern wieder mehr auf 'affects', auf das ursprüngliche ästhetische Erlebnis.

Also was nun? Viele Forschungsdesigns sind interessant – und, was hat die Kunst zu verlieren? Viele Studien sind aber unvollständig oder zeigen nicht transparent, was genau mit den Kindern und Jugendlichen künstlerisch gearbeitet wurde. Rittelmeyer (2016) zeigt dies nochmals anhand der Studie von Schellenberg:

"Blickt man z. B. auf das Singen der Kinder in Glenn Schellenbergs früher erwähnter Studie, so wird dasselbe vielleicht von einigen Kindern eher als langweilige Pflichterfüllung, von anderen als belebende oder Spass bereitende Aktivität erlebt – was natürlich zu unterschiedlichen Lernerfahrungen führt. Für die Interpretierbarkeit entsprechender Resultate der Transferforschung ist es daher wichtig, nach Möglichkeit auf solche je individuellen Erlebnisse, aber auch biografischen Vorerfahrungen z. B. mit dem Singen zu achten". (Rittelmeyer, 2016, S. 110)

Aufgrund der recherchierten Texte denke ich, dass es unvermeidbar ist, sich genau zu überlegen, welche Arten von Forschungsdesigns wirklich geeignet und zielführend sind. Theaterspielen ist ein sehr individueller Prozess, die Entwicklung der Exekutiven Funktionen auch. Also braucht es wahrscheinlich auch sehr individuelle Zugänge. Das könnte man über Beobachtungen und direkte Befragungen der Kinder erreichen. So würde man persönliche Entwicklungen mitverfolgen können, das subjektive Erleben, dies wäre dann unter Erlebnisanalyse zu verorten (Rittelmeyer, 2014). Zudem gibt es verschiedene Tests, um die Exekutiven Funktionen abzubilden. Da die Kinder sich laufend entwickeln, ist es wahrscheinlich nicht ganz trennscharf möglich, Fortschritte zu 100% auf Kunstprojekte zurückzuführen. Ein weiteres spannendes Gebiet ist dasjenige der Embodied Cognition (Körperresonanz). Dabei geht es darum, dass der Mensch Bewegungen, Gesten oder Mimik anderer Personen im Zentralnervensystem wahrnimmt und auch unbewusst übernimmt oder imitiert. Dies kann zu einem empathischen Gefühl für die Mitmenschen führen. "Der Embodied-Cognition-Forschung zufolge sind beispielsweise Gebärden nicht nur Ausdruck eines seelischen Geschehens, sondern zugleich auch konstitutiv für dasselbe: Die Körperkinetik unterstützt bestimmte Gedanken und erschwert andere" (Rittelmeyer, 2016, S. 160). Dies könnte auch eine Bedeutung haben für das Erforschen von Vorgängen im Zusammenhang mit dem Theaterspielen. Dies ist bislang kaum erforscht. Ein weiteres Instrument könnte die Biografieforschung sein. Damit kann die Bedeutung der ästhetischen Bildung für ein Individuum gezeigt werden. Gemäss Fink et al. (2010) gelingt es ihr auch, die Besonderheiten der verschiedenen Künste zu sammeln und einzubeziehen. Die Ergebnisse sind aber kaum verallgemeinerbar. Weiter könnte man auch mit Prozessforschung arbeiten. Dabei liegt der Fokus auf dem Prozess, nicht auf einer möglichen Wirksamkeit. "Die Prozessorientierte Forschung kann dabei helfen, mögliche Wirkungszusammenhänge empirisch zu fassen und Hypothesen zu entwickeln, wie durch bestimmte Projekte Kultureller Bildung was gefördert werden könnte" (Fink et al., 2010, S. 10 ff.). Sie weisen darauf hin, dass auch hier gilt, "dass die Reichweite der Ergebnisse dieser Art von Forschung begrenzt bleibt und die Übertragbarkeit von beschriebenen Kompetenzsteigerungen auf andere Bereiche fraglich ist" (ebd.). Hentschel und Hilliger (2016) weisen explizit darauf hin, dass angesichts der Vielfalt der Erscheinungsformen von Theater und der sehr persönlichen Erfahrung der beteiligten Individuen für jede Theaterarbeit neu zu bestimmen ist, was die Möglichkeiten der ästhetischen Bildung sind. Ich möchte hier nochmals das Modell des intermodalen Lernens von Wanzenried (2004) aufgreifen (Abb. 17).

In Kapitel 2 stellte ich die Vermutung an, dass es gewisse Phasen in seinem Modell des intermodalen Lernens gibt, die eine Parallelität zu den Exekutiven Funktionen aufweisen.

Abbildung 17: Aspekte und Phasen eines intermodalen Lernprozesses, Wanzenried (2004)

Dies waren das 'Konzentrieren', 'Entscheiden' und 'Antwort erhalten'. Ich möchte diese Phasen, als Versuch und ohne Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, parallel zu den Kompetenzen aufzeigen, auf denen die Exekutiven Funktionen gemäss Walk und Evers (2013) aufgebaut sind, um nochmals den Ansatz der Fragestellung zu verdeutlichen:

Im *Konzentrieren* ist das Wahrnehmen von sich und der Mitwelt verortet.

- Kompetenz: Das Kind kann sich einer Sache konzentriert und über einen längeren Zeitraum widmen und bricht nicht frühzeitig ab.

Im *Antwort erhalten* ist impliziert, dass eine Mitteilung gemacht wird, die ein Feedback erhält.

In einem frühen Artikel nennt Wanzenried (1993) dies 'Mitteilen' und 'Feedback erhalten'.

- Kompetenz: Das Kind kann sich in andere hineinversetzen und Perspektiven wechseln.

Im *Entscheiden* ist enthalten, dass das Individuum sich für eine Handlung, eine Äusserung entscheidet, sich festlegt, behauptet, dass dies so richtig und passend ist.

- Kompetenz: Das Kind kann das eigene Verhalten bewusst steuern.
- Kompetenz: Das Kind kann Prioritäten setzen und Handlungsverläufe reflektieren.

Ich denke, dass wirksame Forschung Beteiligte beider Sparten braucht, Künstler*innen und Wissenschaftler*innen. Nur so kann zum einen die Qualität der Projekte in Bezug auf die ästhetische Bildung und zum anderen die Qualität der Forschungsdesigns gewährleistet werden.

Ein spannendes Thema, zum Beispiel für eine Masterarbeit, könnte sein, Spielformen der Theaterpädagogik, des Achtsamkeitstrainings und von Programmen zur Förderung der Exekutivfunktionen zu vergleichen, daraus ein Modellprogramm für ein Theaterprojekt mit Kindern zu entwickeln und dies mit Testklassen auszuprobieren.

6.2 Wirkung auf die weitere berufliche Tätigkeit

Ich kann mir vorstellen, dass sich auch in der Schweiz Forschungsgruppen finden werden, welche Designs für die Wirksamkeits- und Transferforschung zu ästhetischer Bildung und Exekutiven Funktionen definieren und mit ihnen systematisch erforschen, welche Zusammenhänge belegbar sind und welche nicht.

Ich freue mich nun wieder darauf, mich voll und ganz auf meine Praxistätigkeit zu konzentrieren. Nach so viel Theorie und Schreibtischzeit ist der Ausblick darauf, in meiner Tätigkeit als Heilpädagogin mit den Kindern gezielt an den Exekutiven Funktionen zu arbeiten, sehr motivierend. Ich habe viel gelernt über die Exekutiven Funktionen und über ästhetische Bildung und ihre (angenommene) Wirksamkeit.

Ich habe mich während meines Schreibprozesses immer wieder mit Kolleginnen und Kollegen über solche Fragen ausgetauscht. Unmerklich verankern sich die Begriffe auch bei anderen, vor allem, was die Exekutiven Funktionen betrifft. Das Bewusstsein über die Wichtigkeit dieser übergeordneten Kompetenzen ist kein Thema, das nur wir Heilpädagog*innen haben sollten. Ich behaupte, dass es alle Pädagog*innen etwas angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es interessant wäre, ein theaterbasiertes Training für IF-Stunden auszuarbeiten. Vielleicht braucht es etwas Mut, den Lehrpersonen zu sagen, dass man für einmal nicht an Mathematik oder Deutsch arbeitet, aber ich denke, nach allem was ich gelesen habe, dass der Einsatz von Zeit für das Training der Exekutiven Funktionen gewonnene Zeit ist – und das Theaterspielen sowieso.

6.3 Schlusswort: Lehrmeister Corona

Wie schon beschrieben, hat mich die Corona-Pandemie etwas aus der Spur gebracht in Bezug auf diese Masterarbeit. Anfänglich wollte ich viel näher an die Klassen heran, was dann nicht mehr möglich war.

Man darf sich die Frage stellen, was das gesellschaftlich für die ästhetische Bildung bedeutet. Was aus dieser Pandemie gelernt werden kann, was eventuell verloren gehen könnte. Burow (2021) schlägt drei Grundhaltungen vor: Sei leidenschaftlich, sei visionär und 'Mach's einfach'. Ihm geht es darum, dass die Beteiligten ihre Begabungen entdecken, Selbstwirksamkeit erleben und die Fähigkeit, auch in einer komplexen Welt handlungsfähig zu bleiben. "Kulturelle Bildung, die einen Beitrag zur Überwindung der Corona-Krise und darüber hinaus zum „Welt neu denken“ bzw. „Welt entwerfen“ leisten will, kann – statt den schnellen Wandel der Welt passiv hinzunehmen – dahingehend unterstützen, dass wir alle zu aktiv handelnden Zukunftsgestalter*innen, zu „Future Designern“ werden" (Burow, 2021).

"Die Künste, vor allem die darstellenden Künste (Theater, Tanz) sind voraussetzungsreicher (körperlich, individuell, expressiv, ästhetisch-wahrnehmungsfördernd; ergebnisoffen, risikobereit und -bewusst). Künstlerische Aktivitäten suchen Grenzsituationen auf, wollen über die ausgetrampelten Pfade hinaus Neues entdecken, eingefleischte Wahrnehmungsweisen flexibilisieren. Sie bilden ein Übungs- und Erfahrungsfeld, in dem solche Wahrnehmungen möglich sind" (Klinge, 2014).

7 Literaturliste

- Ameln, F. von & Kramer, J. (2014). *Psychodrama: Grundlagen: mit 8 Tabellen* (3., vollständig überarbeitete Auflage.). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Bamford, A. (2011). Motivationsfaktor kulturelle Bildung. Verfügbar unter:
<https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/kulturelle-bildung/60198/interview-mit-anne-bamford?p=all>
- Bidlo, T. (2006). *Theaterpädagogik: Einführung*. Essen: Oldib.
- Bildungsdirektion Kt. Zürich. (2017). Lehrplan Volksschule Gesamtausgabe.
- Boal, A. & Weintz, J. (1999). *Der Regenbogen der Wünsche: Methoden aus Theater und Therapie*. Seelze (Velber): Kallmeyer.
- Browne, J. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In Center on the Developing Child (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage., S. 295–322). Bern: hogrefe.
- Brunsting, M. (2016). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage., S. 337–356). Bern: Hogrefe.
- Brunsting-Müller, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Burow, O.-A. (2021). Lehrmeister Corona - Konsequenzen für die Zukunft kultureller Bildung. *Kulturelle Bildung Online*. Zugriff am 7.5.2021. Verfügbar unter: <https://www.kubi-online.de/artikel/lehrmeister-corona-konsequenzen-zukunft-kultureller-bildung>
- Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage., S. 27–55). Bern: Hogrefe.
- Domkowsky, R. (2011). *Theaterspielen - und seine Wirkungen*. Dissertation. Universität der Künste Berlin.
- Eckenbach, K. & Neuber, N. (2016). Entwicklung exekutiver Funktionen in der Sekundarstufe I – Ergebnisse einer quasi-experimentellen Studie zum Potenzial des Sportunterrichts und zur Altersabhängigkeit des Fördereffekts (Diskurs Kindheits- und Jugendforschung), (11 (4)), 387–399.

- Eckenbach, K., Neuber, N. & Pfitzner, M. (2017). Kognitionsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport. *Schule NRW - Amtsblatt des Ministeriums für Schule und Weiterbildung*, (69 (9)), 13–15.
- Evers, W. F., Pauen, S. M., Rittelmeyer, C. & Walk, L. M. (2018). *Bedeutung Exekutiver Funktionen in der frühen MINT-Bildung und Kulturellen Bildung*. Unveröffentlichte Expertise im Auftrag der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" und der Stiftung Mercator.
- Fink, T., Hill, B., Reinwand, V.-I. & Wenzlik, A. (2010). Wirkungsforschung zwischen Erkenntnisinteresse und Legitimationsdruck. *Forschung Kulturelle Bildung*. Zugriff am 6.5.2021. Verfügbar unter: https://www.forschung-kulturelle-bildung.de/images/publikationen/Fink_et_al_Wirkungsforschung.pdf
- Flavell, J. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. *The nature of intelligence*, 12, 231–235.
- Fleming, M., Merrell, C. & Tymms, P. (2004). The impact of drama on pupils' language, mathematics, and attitude in two primary schools. *Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance*, 9(2), 177–197. <https://doi.org/10.1080/1356978042000255067>
- Freeman, G. D., Sullivan, K. & Fulton, C. R. (2003). Effects of Creative Drama on Self-Concept, Social Skills, and Problem Behavior. *The Journal of Educational Research*, 96(3), 131–138. Routledge. <https://doi.org/10.1080/00220670309598801>
- Fuchs, M. (2019). Die Kulturschule – mit Kunst Schule gestalten. Rahmenbedingungen – Konzept – Praxis. In U. Aktaş & T. Gläßer (Hrsg.), *Kulturelle Bildung in der Schule Kulturelle Schulentwicklung, Selbstbestimmung im Unterricht und Inklusion* (S. 28–44). Weinheim, Basel: Juventa.
- Gathercole, S. E. & Alloway, T. P. (2016). Arbeitsgedächtnis verstehen. Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage., S. 323–336). Bern: Hogrefe.
- Georg, K. & Hille, K. (o.A.). *ZLN - TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen*. Verfügbar unter: <https://www.znl-ulm.de/Veroeffentlichungen/Materialien/materialien.html>
- Göhmann, L. (2003). Drama in Education. *Wörterbuch der Theaterpädagogik*. Uckerland: Schibri.
- Hentschel, U. & Hilliger, D. (2016). Theater probieren. Positionen zu einer Didaktik des Schulfachs Theater. (Epos Music). In D. Barth (Hrsg.), *Musik. Kunst. Theater: fachdidaktische Positionen ästhetisch-kultureller Bildung an Schulen* (S. 121–132). Gehalten auf der Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik der Universität Osnabrück, Osnabrück: Electronic

Publishing.

- Hofer, V., Kubesch, S. & Hansen, S. (2016). „Weit entfernt von Bullerbü“. Förderung der Selbstregulation - Tipps für Eltern. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage., S. 279–294). Bern: Hogrefe.
- Homberger, U. & Meier, U. (2007). *Referenzrahmen für Gestaltung und Kunst* (Weiterbildung und Forschung). Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich.
- Jansen, P., Schulz, A. & Nottberg, C. (2016). Einfluss von achtsamkeitsbasierten Interventionen auf Exekutive Funktionen im Kindesalter: Ein systematisches Review. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 48(4), 206–216.
<https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000160>
- Klinge, A. (2014). Transferwirkungen: Kulturelle Bildung als gesellschaftliches „Allheilmittel“? Bundesakademie für Kulturelle Bildung. <https://doi.org/10.25529/92552.398>
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Lensch, M. (2003). Rollenspiel. (G. Koch & M. Streisand, Hrsg.) *Wörterbuch der Theaterpädagogik*. Berlin: Schibri.
- Lille, R., Felder, M., Ulrich, U. & Kramer-Länger, M. (2019). Einführung in die Theaterpädagogik. *Studienbuch Theaterpädagogik Grundlagen und Anregungen*. Bern: Hep.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Pädagogik) (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H. et al. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(7), 2693. <https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108>
- Plath, M. (2015). „Spielend“ unterrichten und Kommunikation gestalten: mit schauspielerischen Mitteln für Unterricht begeistern (Pädagogik praxis) (2., erweiterte Auflage.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Pogrebin, R. (2007). Book Tackles Old Debate: Role of Art in Schools. *New York Times*. Verfügbar unter: <https://www.nytimes.com/2007/08/04/arts/design/04stud.html>
- Posner, M., Rothbart, M. K., Sheese, B. E. & Kieras, J. (2008). How Arts Training Influences Cognition. *Learning, arts and the brain the Dana Consortium report on arts and cognition*. New York: Dana press.

- Reinwand-Weiss, V.-I. (2013). Künstlerische Bildung – Ästhetische Bildung – Kulturelle Bildung. *Kulturelle Bildung Online*. Bundesakademie für Kulturelle Bildung. Verfügbar unter: <https://www.kubi-online.de/artikel/kuenstlerische-bildung-aesthetische-bildung-kulturelle-bildung>
- Reiss, J. & Mieruch, G. (2003). Darstellendes Spiel. (G. Koch & M. Streisand, Hrsg.) *Wörterbuch der Theaterpädagogik*. Berlin: Schibri.
- Rellstab, F. (1993). Schultheater : Schulspiel : Theaterpädagogik. Reinhardt Media Service. <https://doi.org/10.5169/SEALS-530821>
- Rellstab, F. (2009). *Theaterpädagogik: Entwicklung, Begriff, Grundlagen, Modelle, Übungen, Beispiele, Projekte* (Handbuch Theaterspielen) (Nachdr.). Wädenswil: Stutz.
- Rittelmeyer, C. (2012). *Warum und wozu ästhetische Bildung? Über Transferwirkungen künstlerischer Tätigkeiten. Ein Forschungsüberblick* (Pädagogik: Perspektiven und Theorien). (J. Bilstein, Hrsg.) (Band 15). Oberhausen: Athena. Zugriff am 11.5.2021. Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-201301295422>
- Rittelmeyer, C. (2016). *Bildende Wirkungen ästhetischer Erfahrungen: wie kann man sie erforschen?: eine Rahmentheorie* (Beiträge zur pädagogischen Grundlagenforschung). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Rittelmeyer, C. (2014a). Außerfachliche Wirkungen künstlerischer Tätigkeiten. Wie sollen wir sie erforschen? Bundesakademie für Kulturelle Bildung. <https://doi.org/10.25529/92552.281>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Salisch, M. von, Hänel, M. & Denham, S. A. (2015). Emotionswissen, exekutive Funktionen und Veränderungen bei Aufmerksamkeitsproblemen von Vorschulkindern. *Kindheit und Entwicklung*, 24(2), 78–85. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000163>
- Schiller, F. (1953). Über die ästhetische Erziehung des Menschen. *Schillers Werke in zwei Bänden* (Band 2, S. 563–641). Zürich: Buchclub Ex Libris.
- Schnell, W. (2008). *Ästhetische Bildung - Eine empirische Untersuchung zu Auswirkungen einer theaterpädagogischen Unterrichtseinheit*. Pädagogische Hochschule Weingarten.
- Schonert-Reichl, K. A. & Lawlor, M. S. (2010). The Effects of a Mindfulness-Based Education Program on Pre- and Early Adolescents' Well-Being and Social and Emotional Competence. *Mindfulness*, 1(3), 137–151.

- Spitzer, M. (2016). Geld und Glück, Karies und Kriminalität. *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage., S. 57–66). Bern: Hogrefe.
- Spitzer, M., Kubesch, S. & Walk, L. (2017). Fex - Förderung exekutiver Funktionen. *ZLN - TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen*. Verfügbar unter: http://www.znl-fex.de/Fex_Broschuere.pdf
- Stadler, C. (2014). *Psychodrama: mit 3 Tabellen* (Wege der Psychotherapie). München: Reinhardt.
- Stern, M., Konowalczyk, S., Pürgstaller, E., Hardt, Y., Neuber, N. & Steinberg, C. (2017). Tanz und Bewegungstheater. Ein künstlerisch-pädagogisches Projekt zur Kulturellen Bildung in der Ganztagsgrundschule (TuB). In Rat für Kulturelle Bildung e.V. (Hrsg.), *Wenn. Dann. - Befunde zu den Wirkungen Kultureller Bildung*. Essen. Verfügbar unter: https://www.rat-kulturelle-bildung.de/fileadmin/user_upload/pdf/RKB_02_ABSCHLUSSBERICHT_08_WEB.pdf
- Sting, W. (2017). Ästhetische Praxis des Theaters als Intervention, Partizipation oder einfach nur ästhetische Erfahrung? *Kulturelle Bildung Online*. Verfügbar unter: <https://www.kubi-online.de/artikel/aesthetische-praxis-des-theaters-intervention-partizipation-oder-einfach-nur-aesthetische>
- Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Nashville, Tenn.: George Peabody College for Teachers.
- Volksschulamt Kanton Zürich. (2021). *Kulturelle Bildung ist ein Menschenrecht*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/schule-und-kultur.html>
- Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele* (1. Aufl.). s. l.: Wehrfritz.
- Wanzenried, P. (2004). *Unterrichten als Kunst: Bausteine zu einer ästhetisch-konstruktivistischen Didaktik*. Zürich: Pestalozzianum.
- Winner, E., Goldstein, T. R. & Vincent-Lancrin, S. (2013). *Art for art's sake? the impact of arts education* (Educational research and innovation). Paris: OECD.
- Wirag, A. (2019). Experimentelle Studien zu Theaterarbeit und Persönlichkeitsentwicklung: Die aktuelle Befundlage. (M. Schewe & S. Even, Hrsg.) *Scenario: A Journal of Performative Teaching, Learning, Research*, XIII(2), 93–108. <https://doi.org/10.33178/scenario.13.2.7>
- Witte, W. (2003). Kulturelle Bildung. In G. Koch & M. Streisand (Hrsg.), *Wörterbuch der Theaterpädagogik* (S. 170–171). Berlin: Schibri.
- Zelazo, P. D. & Lyons, K. E. (2016). Das Potenzial frühkindlichen Achtsamkeitstrainings:

Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial-kognitive Prozesse. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe.

Zirfas, J. (2009). *Geschichte der ästhetischen Bildung*. Paderborn: Schöningh.

Zirfas, J. & Klepacki, L. (2013, 2012). Die Geschichte der Ästhetischen Bildung. *Kulturelle Bildung Online*. Bundesakademie für Kulturelle Bildung. Verfügbar unter: <https://www.kubi-online.de/artikel/geschichte-aesthetischen-bildung>

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ausgewertete Literatur zum Forschungsstand.....	22
Tabelle 2: Suchbegriffe zu Wirksamkeit von Theater auf Exekutive Funktionen	24
Tabelle 3: Hannes vor dem Projekt.....	37
Tabelle 4: Hannes während und nach dem Projekt	38
Tabelle 5: Luna vor dem Projekt	38
Tabelle 6: Luna während und nach dem Projekt.....	38
Tabelle 7: Mia vor dem Projekt	39
Tabelle 8: Mia während und nach dem Projekt.....	40
Tabelle 9: Kaspar vor dem Projekt.....	40
Tabelle 10: Kaspar während und nach dem Projekt	41
Tabelle 11: Jérôme vor dem Projekt	42
Tabelle 12: Jérôme während und nach dem Projekt.....	42
Tabelle 13: Annina vor dem Projekt.....	43
Tabelle 14: Annina während und nach dem Projekt	43
Tabelle 17: Abweichung von der Norm Hannes und Luna.....	54
Tabelle 18: Abweichung von der Norm Mia und Kaspar.....	55
Tabelle 19: Abweichung von der Norm Jérôme und Annina.....	55

9 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Archiv B. Schüpbach

Abbildung 1: Originalseite aus dem Stroop-Test, John Ridley Stroop Digital Archive (2014)	10
Abbildung 2: Inhaltliche Aspekte und Bezugsfelder der ästhetischen Bildung, Homberger/Meier (2007).....	16
Abbildung 3: Aspekte und Phasen eines intermodalen Lernprozesses, Wanzenried (2004)	19
Abbildung 4: Ablaufmodell des narrativen Interviews, Mayring (2016)	25
Abbildung 5: Six studies assessing whether learning in theatre improves perspective taking, Winner, Goldstein, Vincent-Lancrin, (2012)	31
Abbildung 6: Verschiedene Genres regen unterschiedliche Hirnareale an (Posner et al. 2008)	33
Abbildung 7: Auswertungsskala ESG 6-10	44
Abbildung 8: Auswertung ESG 6-10 Hannes	44
Abbildung 9: Auswertung ESG 6-10 Luna	45
Abbildung 10: Auswertung ESG 6-10 Mia.....	45
Abbildung 11: Auswertung ESG 6-10 Kaspar	46
Abbildung 12: Auswertung ESG 6-10 Jérôme	46

Abbildung 13: Auswertung ESG 6-10 Annina	47
Abbildung 14: Besucherzahlen Umfrage.....	47
Abbildung 15: Die meistgenannten Probleme mit Exekutiven Funktionen.....	48
Abbildung 16: Ein halbes Jahr nach dem Projekt	49
Abbildung 17: Aspekte und Phasen eines intermodalen Lernprozesses, Wanzenried (2004)	61

10 Anhang

10.1 Informationsbrief für Lehrpersonen vor dem Interview

Liebe Lehrpersonen

Liebe Schulische Heilpädagog*innen

Im Rahmen meines Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich schreibe ich in diesem Schuljahr meine Masterarbeit. Ich arbeite an der Primarschule Wyden in Winterthur an einer 4.-6. Klasse als Lehrperson und als schulische Heilpädagogin. Davor war ich als Theaterpädagogin tätig. Daher bot es sich an, eine Masterarbeit zu schreiben zu einem Thema, welches die beiden Tätigkeitsbereiche verbindet.

In meiner Masterarbeit untersuche ich, inwieweit theaterpädagogisches Arbeiten einen Einfluss auf die Entwicklung der Exekutiven Funktionen von Kindern hat.

Ich suche **Primarschulklassen, die im Zeitraum Januar bis April ein Theaterprojekt mit ihrer Klasse** durchführen. Mich interessieren dabei einzelne (1-3), von euch ausgewählte Kinder vor und nach dem Projekt. Euer Mitwirken besteht darin, dass ihr mir für die Kinder vor und nach dem Projekt einen kurzen Fragebogen ausfüllt zu den Exekutiven Funktionen. Ideal ist, wenn dies sowohl die Lehrperson als auch die SHP machen kann. Ich stelle euch das Material dafür zur Verfügung.

Dazu würde ich gern vor oder zu Beginn des Theaterprojektes und etwa zwei Wochen danach ein je etwa 20minütiges Interview mit euch führen.

Da ich ein Thema gewählt habe, zu dem in Forschung und Literatur noch wenig beschrieben ist, freut es mich ausserordentlich, wenn ich euch für mein Projekt gewinnen kann.

Da ich euer Vorwissen nicht kenne, habe ich einen kurzen Text und eine etwas ausführlichere Broschüre angehängt, in denen die Exekutiven Funktionen erläutert werden.

Ich grüsse euch herzlich

Barbara Schüpbach

10.2 Zusammenfassung Exekutive Funktionen für Lehrpersonen

Exekutive Funktionen

1. Was sind Exekutive Funktionen?

Als Exekutive Funktionen bezeichnet man in der Gehirnforschung geistige Fähigkeiten, die das menschliche Denken und Handeln steuern. Wenn wir Kinder dazu ermahnen, „sich zu beruhigen“ oder „besser aufzupassen“, fordern wir Verhaltensweisen ein, die dem exekutiven System zugeordnet werden.

Die Fähigkeiten, sich zu beruhigen, seine Aufmerksamkeit zu steuern, Informationen zu speichern und mit den gespeicherten Informationen zu arbeiten, werden vom Stirnhirn gesteuert. Diese Steuerzentrale des Gehirns ist erst bei jungen Erwachsenen voll ausgebildet.

Exekutive Funktionen beeinflussen jedoch bereits im Kindes- und Jugendalter die Lernleistung und die sozial-emotionale Entwicklung. Gut ausgebildete Exekutive Funktionen sind eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und den kontrollierten Umgang mit den eigenen Emotionen. (..) Zu den exekutiven Funktionen zählen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität.

<http://www.znl-fex.de/weiteres/Exekutive-Funktionen/exekutive-funktionen.html>

Detailliertere Informationen sind in der ebenfalls mitgeschickten fex-Broschüre zu finden.

2. Woran erkenne ich Schülerinnen und Schüler mit gut ausgeprägten Exekutivfunktionen?

"Schüler mit gut ausgeprägten exekutiven Funktionen reagieren auf Gruppenanweisung und müssen nicht gezielt und einzeln angesprochen werden. Sie beginnen sofort mit der Arbeit. Sie setzen selbst mehrteilige Arbeitsaufträge um. Sie äussern sich in Unterrichtsgesprächen meist themenbezogen und können beim Melden abwarten, bis sie drangenommen werden. Solche Schüler können sich längere Zeit auf eine Sache konzentrieren, in Arbeitsphasen trotz Störungen in der Klasse weiterarbeiten und relativ problemlos wieder zu einer Aufgabe zurückkehren, nachdem sie unterbrochen wurden. Sie schaffen es auch, auf längerfristige Ziele hinzuarbeiten, ihre Arbeitszeit angemessen einzuteilen und ihren Arbeitsplatz und ihr Arbeitsmaterial zu organisieren" (Hille, 2016).

Aus: *Exekutive Funktionen und Selbstregulation*, Kubesch S. (Hrsg.), 2016, Bern: Hogrefe.

Aus dem Text von Katrin Hille lässt sich unschwer ableiten, wie sich Schülerinnen und Schüler mit weniger gut ausgebildeten Exekutivfunktionen verhalten. Sie fallen auf, weil sie leicht ablenkbar sind, Aufträge mehrmals erklärt bekommen müssen, sie melden sich unaufgefordert oder warten nicht ab, bis die Lehrperson fertig geredet hat.

10.3 Interviewfragen Lehrpersonen

Interview mit _____ vor dem Projekt, Datum: _____

Handynummer:

Klassenstufe: __ Anzahl SuS: __

Theaterprojekt vom _____ bis _____

Fragebogen geschickt am:

Fragebogen zurück am:

Danke, dass du bereit bist, mir die Geschichten deiner SuS zu erzählen. Die Kinder bleiben anonym. Darf ich das Gespräch aufzeichnen für meinen Gebrauch?

- **Warum machst du ein Theaterprojekt?**

- **Ich erzähle dir kurz etwas zu den Exekutiven Funktionen**

Wähle nun 1-max. 3 Kinder aus, auf welche ein oder mehrere Punkte der Exekutiven Funktionen zutreffen.

- **Schüler*innen mit Auffälligkeiten in dem Bereich**

- Was zeigen Sie hauptsächlich für Verhalten?
- Beschreibe mir das Kind.
- Wodurch fällt es auf?
- Wann besonders?
- Was ist bis jetzt hilfreich?
- Was ist im Unterricht besonders herausfordernd?
- Wie empfindet das Kind die Situation?
- Wie empfindest du als Lehrperson die Situation?
- Was wird schon unternommen? (IF, besondere Settings, Abmachungen)

Dann je nachdem Kind 2 und 3.

Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Texte, welche ich schreiben werde, schicke ich dir gern zum Gegenlesen, damit du dein Einverständnis geben kannst.

Dann melde ich mich etwa zwei Wochen nach Abschluss eures Projektes nochmals bei dir für das zweite Gespräch.

10.4 Fragebogen der Online-Umfrage

Exekutive Funktionen und Theaterpädagogik

Guten Tag,

Mein Name ist Barbara Schüpbach. Danke, dass Sie an dieser Umfrage teilnehmen. Ich führe sie im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik durch.

1. In welcher Funktion arbeiten Sie?

Fragesupport: Wählen Sie eine oder mehrere Antworten

- Klassenlehrperson
- Fachlehrperson
- Schulische Heilpädagogin
- Lehrperson und Heilpädagogik

2. Auf welcher Schulstufe arbeiten Sie?

Fragesupport: Wählen Sie eine Antwort

- Unterstufe
- Mittelstufe
- beide
- andere

3. In welchem Zeitraum fand das letzte Theaterprojekt statt, das Sie mit einer Ihrer Klassen durchgeführt haben?

4. Gab es am Schluss eine Aufführung?

Fragesupport: Wählen Sie eine Antwort

- Ja
- Nein

Bei den folgenden Fragen geht es nun um Kinder mit Schwierigkeiten in den Exekutiven Funktionen.

5. Sind Ihnen die Exekutiven Funktionen ein Begriff?

Fragesupport: Wählen Sie eine Antwort

- Ja
- Nein
- ein wenig

Kinder mit Schwierigkeiten in den Exekutivfunktionen fallen verschieden auf. Zum Beispiel durch:

Konzentrationsprobleme (kann Störreize nicht ausblenden)

Probleme, das eigene Verhalten bewusst zu steuern, z.B. Impulse schwer kontrollierbar (reinrufen, -reden)

Schwierigkeiten, sich auf neue Situationen und Aufgaben einzustellen

Probleme, mit einer Arbeit sofort zu beginnen, sie vorausschauend zu planen und sich Ziele zu setzen

vergessen oft Material und sind allgemein schlecht organisiert

Schwierigkeiten, die eigenen Emotionen zu kontrollieren, vor allem im Bezug auf andere Menschen

können Konflikte und Probleme nicht selber lösen, Schwierigkeiten, sich in andere hineinzuversetzen

6. Denken Sie nun an die Klasse, mit welcher Sie das Theaterprojekt durchgeführt haben. Gab es Kinder mit mindestens zwei der obengenannten Probleme?

Fragesupport: Wählen Sie eine Antwort

- Ja
- Nein (*)

(*) Sollten Sie Frage 6 mit Nein beantwortet haben, kreuzen Sie bei den folgenden Fragen "Keine Antwort" an.

7. Welche Probleme traten bei diesen Kindern hauptsächlich auf?

Fragesupport: Wählen Sie eine oder mehrere Antworten

- Konzentrationsprobleme (können Störreize nicht ausblenden)
- Probleme, das eigene Verhalten bewusst zu steuern, z.B. Impulse schwer kontrollierbar (reinfufen, -reden)
- Schwierigkeiten, sich auf neue Situationen und Aufgaben einzustellen
- Probleme, mit einer Arbeit sofort zu beginnen, sie vorausschauend zu planen und sich Ziele zu setzen
- vergessen oft Material und sind allgemein schlecht organisiert
- Schwierigkeiten, die eigenen Emotionen zu kontrollieren, vor allem in Bezug auf andere Menschen
- können Konflikte und Probleme nicht selber lösen, Schwierigkeiten, sich in andere hineinzusetzen
- keine Antwort

8. Traten die Probleme während des Theaterprojektes ebenfalls auf?

Fragesupport: Wählen Sie eine Antwort

- Ja, genau gleich
- Nein, überhaupt nicht
- Sehr viel seltener
- Sehr viel stärker
- keine Antwort

9. Traten die Probleme im ersten Monat nach dem Theaterprojekt wieder auf?

Fragesupport: Wählen Sie eine Antwort

- gleich stark wie vor dem Projekt
- schwächer als vor dem Projekt
- deutlich besser als vor dem Projekt
- keine Antwort

10. Wie traten die Probleme ein halbes Jahr nach dem Theaterprojekt auf?

Fragesupport: Wählen Sie eine Antwort

- gleich stark wie vor dem Projekt
- schwächer als vor dem Projekt
- deutlich besser als vor dem Projekt
- keine Antwort

11. Zu Antwort 10: Worauf führen Sie das zurück?

12. Gibt es weitere Beobachtungen, die Ihnen zu diesen Kindern in Zusammenhang mit dem Theaterprojekt einfallen?

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

10.5 Fragebogen zu den Exekutiven Funktionen

Einschätzungsbogen zur Selbststeuerung von Grundschulkindern (ESG 6-10)

Alter des Kindes:

Datum:

Klassenstufe:

Geschlecht:

Das Kind ...	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt manchmal	teils/ teils	stimmt eher	stimmt oft	stimmt immer
1. setzt einen mindestens dreiteiligen Arbeitsauftrag um.	1	2	3	4	5	6	7
2. reagiert zügig auf Gruppenanweisung.	1	2	3	4	5	6	7
3. äußert sich in Unterrichtsgesprächen stets themenbezogen.	1	2	3	4	5	6	7
4. findet einen anderen Lösungsweg, wenn es bei einer Aufgabe festgefahren ist.	1	2	3	4	5	6	7
5. arbeitet auf längerfristige Ziele hin.	1	2	3	4	5	6	7
6. teilt seine Arbeitszeit angemessen ein.	1	2	3	4	5	6	7
7. fängt stets ohne Zögern mit einer Arbeit an.	1	2	3	4	5	6	7
8. organisiert seinen Arbeitsplatz / sein Arbeitsmaterial selbstständig.	1	2	3	4	5	6	7
9. hält Klassenregeln umfassend ein.	1	2	3	4	5	6	7
10. wartet beim Melden stets ab, bis es drangenommen wird.	1	2	3	4	5	6	7
11. hat keine Mühe sich Sachen zu merken, auch nicht über mehrere Minuten.	1	2	3	4	5	6	7
12. arbeitet in Arbeitsphasen trotz Störungen in der Klasse weiter.	1	2	3	4	5	6	7
13. kann sich mindestens 25 Minuten lang auf eine Sache konzentrieren.	1	2	3	4	5	6	7
14. löst Konflikte auch in unbeaufsichtigten Situationen stets gewaltfrei.	1	2	3	4	5	6	7
15. hört anderen ausdauernd zu.	1	2	3	4	5	6	7
16. überprüft nach Aufforderung seine eigenen Arbeitsergebnisse.	1	2	3	4	5	6	7
17. kehrt ohne Probleme wieder zu einer Aufgabe zurück, nachdem es unterbrochen worden ist.	1	2	3	4	5	6	7
18. passt sein Verhalten leicht neuen Vereinbarungen an.	1	2	3	4	5	6	7